

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
ECATEPEC

**REDES DE APOYO PARA PREVENIR VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES: LOS CÍRCULOS FEMINISTAS A TRAVÉS
DE REDES SOCIALES EN 2024**

PROYECTO

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
MAESTRA EN CIENCIAS PARA LA PAZ

PRESENTA:
TANIA FERNÁNDEZ ESPARZA

ASESOR:
MTRA. SOFIA IVETTH PALACIOS HERNÁNDEZ

08-AGOSTO-2024

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
ECATEPEC

**REDES DE APOYO PARA PREVENIR VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES: LOS CÍRCULOS FEMINISTAS A TRAVÉS
DE REDES SOCIALES EN 2024**

PROYECTO

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
MAESTRA EN CIENCIAS PARA LA PAZ

PRESENTA:
TANIA FERNÁNDEZ ESPARZA

ASESOR:
MTRA. SOFIA IVETTH PALACIOS HERNÁNDEZ

08-AGOSTO-2024

II. Delimitación del proyecto

Población y lugar de estudio

Población de estudio: Mujeres de entre 18-35 años, víctimas o potenciales víctimas de algún tipo de violencia física y/o emocional, participantes en el grupo de Facebook denominado “Red de Apoyo Feminista” (nombre ficticio para respetar la privacidad de las participantes).

D) Lugar de estudio: Redes sociales (Facebook), grupo privado “Red de Apoyo Feminista”.

E) Año de estudio: 2023-2024

F) Duración de la investigación: 6 meses: de noviembre del 2023, a mayo del 2024.

G) Unidades de muestreo: 7500

La muestra poblacional se eligió a partir de las cifras que indican que ese tipo de sector es el que tiene más participación en redes sociales, además de que dentro del grupo privado también hay más participantes dentro del rango de edad de 18-35 años.

III. Planteamiento

1. ¿Qué beneficios sociales tiene la creación de redes de apoyo exclusivas para mujeres?

El cuestionamiento principal se centra en conocer la utilidad real de los círculos de apoyo de índole feminista, pues se requieren casos particulares en donde se haya creado un impacto directo que haya beneficiado a una o más mujeres.

2. ¿Qué acontecimientos originan la creación de espacios feministas a través de medios de comunicación masiva, como lo son las redes sociales?

A partir de análisis sociales y victimológicos, se pretende recabar algunas de las características presentes de manera más frecuente en los contextos de las usuarias que llegan a un espacio feminista.

3. ¿Por qué es importante que los espacios creados sean colaborativos, y no rígidos en cuanto a los parámetros que las asistentes deben acatar?

Se realiza una reflexión sobre el funcionamiento eficaz de las redes de apoyo, destacando los beneficios que traería componer un espacio autogestivo en donde las integrantes tengan una participación realmente activa, generando sus propias reglas o criterios a seguir, tomando en cuenta que estos son proclives a cambiar a lo largo de la existencia del colectivo.

Conforme las redes de apoyo social sean más difundidas, las mujeres de distintos entornos sociales tendrán mayor oportunidad de acudir a un espacio de ayuda y/o esparcimiento, que al mismo tiempo fomente la reflexión y la creación de vínculos positivos con otras mujeres y hombres, pues solamente a través de la extinción de las relaciones de dominio entre sexos se podrán crear conexiones positivas que mejoren la situación de violencia que impera en el país, en Latinoamérica y en todo el mundo.

Dentro de los estudios sobre redes de apoyo social se han analizado las características de los núcleos de donde surgen conductas de empatía, sobre todo dentro del contexto familiar; sin embargo, debe tomarse en cuenta que con el crecimiento exponencial de la tecnología (sobre todo en los teléfonos inteligentes), las personas ya no solo tienen contacto con sus familiares directos e indirectos, sino con personas que jamás ha visto frente a frente, así que resulta pertinente conocer qué tipos de relaciones se conforman en las redes feministas, para averiguar si estas resultan benéficas o perjudiciales en las mujeres y sus relaciones interpersonales; se aspira a entender cómo es que mujeres de

toda la periferia y antecedentes étnicos pueden acceder a un mismo lugar donde se sientan seguras para expresar sus ideas, solicitar opiniones, analizar problemas propios y ajenos, pedir ayuda, crear debates, organizar reuniones con otras mujeres con experiencias y pensamientos afines, sin que se les dificulte por condiciones específicas como el color de piel, el origen étnico, el nivel de educación, las preferencias sexuales, la expresión de género, la salud mental, entre otros aspectos socioeconómicos, políticos, psicológicos, y demás, para finalmente responder a la cuestión de si una red de este tipo es útil para aminorar el fenómeno de violencia de género, plasmándose en acciones palpables que mejoran la propia vida y la de las demás.

Se toma en cuenta que la perspectiva feminista es el elemento principal mediante el cual se desenvuelven muchos grupos actuales en redes sociales, reflejando dinámicas de la realidad social que parten de la comunicación virtual, o que bien, desde el plano “real” pasan a transformarse en patrones tecnológicos, con su propio lenguaje, señas, parámetros específicos. Se vislumbra a la dinámica social inequitativa como uno de los grandes obstáculos para el pleno desarrollo de la vida de las mujeres, planteando la necesidad de realizar un análisis que retrate de manera fiel cómo es la dinámica entre los grupos creados por y para mujeres como método de lucha activista.

Se deja ver que las relaciones entre mujeres no son perfectas ni infalibles, pues provienen de humanas que tienen procesos de vida sumamente particulares, y, por ende, procesos de deconstrucción en distintos niveles y contextos geográficos, sociales, culturales, que evolucionan en una serie de acciones que sobrepasan lo meramente académico. Se examina en qué consiste el fenómeno social de “sororidad”, ejemplificando gráficamente cómo puede presentarse incluso en elementos que podrían parecer pequeños y poco importantes para ojos inexpertos, pero que fomentan la cohesión social.

IV. Objetivos: general y específicos

General: *Empoderar* a las mujeres usuarias de Facebook a través de la difusión de redes de apoyo con perspectiva feminista.

A) Particulares

1) *Analizar* qué situaciones de violencia son más frecuentes en la vida de las participantes que llegan a una red de apoyo.

2) *Examinar* la dinámica de una red de apoyo feminista cuyo surgimiento y funcionamiento es primordialmente a través de redes sociales.

3) *Diseñar* una Red de Apoyo con perspectiva feminista, tomando en cuenta los resultados.

V. Justificación

Debido a que la violencia de género tiene mayor posibilidad de surgir y extenderse en ámbitos donde existe aislamiento social, se busca potenciar los espacios seguros en redes sociales para que las mujeres creen dinámicas de ayuda mutua, al mismo tiempo que se empoderan a sí mismas a través de la reflexión cotidiana como resultado de la convivencia con otras compañeras, llevando ejercicios de introspección a sus círculos cercanos y a otras mujeres que no tienen las mismas oportunidades de acceso a información y alianzas para desarrollarse a través de una vida libre de violencia.

Las redes de apoyo han sido un tema muy estudiado, sobre todo en el marco de las ciencias de la salud estadounidense (pero no exclusivamente en esa región), siendo uno de los elementos primordiales dentro de cualquier tipo de tratamiento de enfermedades mentales y crónico-degenerativas, pero también resultan fundamentales

en el bienestar humano en general, considerando que “el aislamiento de relaciones primarias puede ser altamente perjudicial para el estado cognitivo y mental de cualquier individuo” (Lynch, 1977).

En el plano de los estudios de corte social, también se han realizado múltiples investigaciones que toman en cuenta cómo la interacción a mediana escala entre redes de personas (es decir, más allá del núcleo familiar) tiene impacto directo en las relaciones interpersonales que aún muchos definen como de índole “privada o particular”, dicho de otra manera, las relaciones de amistad y/o de pareja (Bott, 1955).

En el contexto nacional hace falta recabar información desde el interior de las redes de apoyo feminista, para percibir qué elementos se asemejan a los de redes “ordinarias” en donde la filosofía de género no está presente, y qué componentes destacan, para comprender por qué es importante partir del movimiento social feminista para contar con espacios seguros en donde las mujeres sean las principales beneficiadas, sin que sus contextos particulares sean un impedimento para acceder al bienestar colectivo.

Considerando que, de acuerdo con datos del INEGI, un 74.8% de la población total de mujeres mayores a 6 años contaba con acceso a internet en 2021, la población objetivo resulta bastante amplia, pues, a pesar de que no hay datos tan confiables acerca de qué datos porcentuales de usuarias de Facebook correspondían a dichas personas, se prevé que quienes tengan acceso a la red social mencionada puedan difundir el contenido fuera de ese medio, ya sea en otros medios sociales electrónico y/o en la vida fuera de internet.

VI. Marco teórico

CAPÍTULO I. REDES DE APOYO SOCIAL

Abelló y Madariaga (1999), citados por Orcasita et al. (2010) definen la “red social” como una serie de vinculaciones entre personas que conforman entre sí un círculo primario, más o menos como una familia, pero sin que necesariamente existan lazos sanguíneos, sino que puede estar conformada con amigos, conocidos, colegas, compañeros en el ámbito laboral, etc. Su objetivo primordial (que puede ser tácito o expreso) es fomentar el bienestar del individuo.

Por su parte, Thoits P. (1982), citado por Aranda et al. (2013) liga al apoyo social con la satisfacción de necesidades básicas de pertenencia del ser humano. A la vez, Maslow (1954) va más allá y dice que las relaciones humanas positivas son “terapéuticas”, pues en una sociedad sana se fomentan las dinámicas positivas: “La buena sociedad pacífica y estable, que marcha bien, normalmente hace que sus miembros se sientan seguros [...] del caos, de la tiranía, etc.”

Las redes de apoyo surgen como resultado de multiplicidad de necesidades humanas, que Maslow incluye primordialmente en 2 derivaciones de su teoría sobre la pirámide de necesidades:

- 1.- “Deseo de fuerza logro, adecuación, maestría y competencia, confianza ante el mundo, independencia y libertad.”
- 2.- “Deseo de reputación o prestigio (definiéndolo como un respeto o estima de las otras personas), el estatus, la fama y la gloria, la dominación, el reconocimiento, la atención, la importancia, la dignidad o el aprecio.”

Algunos de los resultados de la satisfacción de necesidades sociales (Maslow, 1954) son:

- Personas con sentimientos de seguridad como la ausencia de peligro o amenaza, la autoconfianza y la certeza de que los demás son confiables, sentimiento de paz.
- El ser humano se siente pleno porque tiene un sentimiento de pertenecer a un grupo, se identifica con metas colectivas y se siente aceptado.
- La autoestima incrementa, como resultado de sentirse una parte importante del núcleo a donde pertenece.
- Puede haber una modificación en los valores debido a que se accede a un sentimiento de interés superior; llegando incluso a cambiar las metas mediatas e inmediatas.
- La actitud individual tiende a volverse más amable, ya que al buscar formar parte de un grupo social se modifican conductas para beneficio propio y ajeno, con el objetivo de mejorar la convivencia, desplazando actitudes de hostilidad.

Es a través de los vínculos positivos derivados de la necesidad de satisfacción humana, que se crean las redes sociales, tomando en cuenta que la forma en que el individuo expresa esos anhelos de pertenecer a un grupo no es universal, sino que varía de persona en persona, dependiendo de sus particularidades biológicas y de su entorno.

Turner J. et al. (2009) definen a las redes de apoyo social como “aquellos lazos sociales, que incluyen conductas de integración social y relaciones dentro del grupo primario”. Afirma que son esenciales para el bienestar y que incluso ofrecen una especie de blindaje contra los efectos de situaciones estresantes en el entorno. Dentro del área de la salud mental, estos mismos expertos confirman que la ausencia de redes de apoyo social puede estar ligada a sintomatologías relacionadas con problemas de depresión.

Aspectos sociales Turner (2009) como el estatus socioeconómico, el sexo (incluyendo sus expresiones de género), el estatus marital, entre otros, afectan la posibilidad de acceder a apoyo social, debido a que son factores que determinan la exposición a diversos estresores. Lynch (1977, citado por Turner) concluyó que la evidencia indica que existe una necesidad biológica que nos lleva a la búsqueda de formación de lazos humanos de amistad, y si no se logra cumplir tal necesidad, como resultado pueden surgir desbalances en la salud.

Turner (2009) destaca que:

- 1.- El apoyo social tiene gran importancia dentro del bienestar mental en general, pero particularmente para situaciones depresivas resulta un gran apoyo.
- 2.- El apoyo social tiene más relevancia (en cuanto a beneficios) mientras mayores sean los estresores ambientales a los que se enfrenta una persona.
- 3.- Las dos hipótesis anteriores pueden variar dependiendo del tipo de población, acorde con los grupos a los que se pertenece.

Sobre este último punto también hace énfasis Maslow (1991): “en una cultura determinada, el contenido motivacional consciente de un individuo será, por regla general, muy diferente del contenido motivacional inconsciente de otro individuo en otra sociedad”, sin embargo, a pesar de esas diferencias superficiales, el deseo interno de pertenencia es común, a excepción de aquellos seres humanos que cursan alguna psicopatología o condición mental.

Hilda Marchiori (1975), confirma que “la personalidad psicopática se caracteriza por ser una conducta que implica insensibilidad hacia los demás y una actitud consciente de apartarse de la norma cultural”, siendo este uno de los ejemplos que corresponden al tipo de situaciones que excluyen a un individuo de buscar pertenecer a un grupo benéfico a través de relaciones sociales, pues las características de quienes tienen una

personalidad de este tipo se alejan de la búsqueda de satisfacción favorable para la comunidad, buscando únicamente el beneficio personal. Las características son:

- Marcada inestabilidad en la conducta, proyectado en relaciones interpersonales agresivas, autodestructivas y heterodestructivas.
- Dificultades en el pensamiento lógico, tendiente a la infantilización e individualización, provocando que no se busque crear lazos con otros.
- Desconexión de la realidad, generada por ideas de grandilocuencia o de extrema autoimportancia, creando juicios desproporcionados sobre la autopercepción, resultando en conductas de aislamiento.
- Distorsión en el pensamiento: se tienen ideas erróneas acerca de que la sociedad es un peligro para los propios intereses y bienestar
- Comunicación dañina hacia otros, inclinada a la burla, la ridiculización, el señalamiento.
- Sentimiento de culpa nulo, por lo que las acciones sádicas no conllevan un remordimiento, siendo así un elemento perjudicial para cualquier grupo de apoyo social
- Indiferencia general: no le toman importancia al bienestar de la comunidad, y muestran tendencia a relaciones superficiales basadas en el narcisismo.
- Oposición constante hacia la autoridad y las normas sociales.
- Imposibilidad de adaptarse a otras personas y grupos.
- Hiperactividad general, caracterizada en que el individuo no busca relaciones o ambientes estables, sino ambientes y situaciones cambiantes

Desafortunadamente, los psicópatas pueden integrarse “adecuadamente” en una sociedad que fomenta la agresividad como método de comunicación y de expresión de masculinidad, por lo que muchas víctimas deciden no hablar sobre sus vivencias por temor a que sean expuestas como las *provocadoras*, lo cual no dista tanto de la opinión social, y muestra de ello es acceder a la sección de comentarios de cualquier red social en donde se toque el tema para leer comentarios en donde la gente justifica el actuar de los agresores, argumentando que son las propias mujeres quienes eligen parejas así, y por lo tanto “se lo merecen” o “son las responsables de estar en una situación así porque no la frenan de tajo”, mientras los psicópatas, narcisistas o personas *sanas* que no saben controlar sus emociones negativas no muestran ningún tipo de resentimiento o intención de redimirse.

Características y ejemplos de las redes de apoyo social

Principales características

Las redes de apoyo social se conforman con diferentes elementos de distintas áreas de la vida del individuo, desde familia directa hasta compañeros de trabajo, pero, a su vez, cada una de esas áreas es capaz de producir relaciones afectivas con miras al apoyo mutuo, por lo que resulta importante mencionar sus principales características (INAPAM, 2010):

- a) Los integrantes están motivados por un sentido común de solidaridad
- b) Cada persona que la integra da y recibe beneficios psicosociales
- c) De acuerdo con las necesidades, buscan cumplir objetivos comunes
- d) Son adaptables, así como los problemas sociales se modifican, lo hacen ellos para poder hacer frente a los nuevos estresores
- e) Generan respuestas o propuestas de soluciones efectivas a problemas específicos

De acuerdo con Sánchez (2000), citado por la Universidad de Costa Rica, los beneficios específicos que principalmente derivan de las redes apoyo son los siguientes:

- Beneficios cognitivos: intercambio de información, retroalimentación, compartimentación de experiencias, etc.
- Beneficios emocionales: relaciones de confianza, mejora en la autoestima por sentirse alguien importante para la comunidad o para quienes forman la red, empatía, creación y mejora en las relaciones de amistad y familiares, escucha activa y fomento de la autoexpresión
- Beneficios instrumentales: labores de cuidado, ayuda para realizar actividades cotidianas como ir de compras, acceder a transporte público o privado, etc.
- Beneficios materiales: se refiere a los recursos económicos o apoyos que sean aliciente para problemas financieros, como el pago de servicios, el acceso a despensas, pensiones, ayuda para transporte gratuito, entre otros.

Ejemplos de redes de apoyo social

Redes de apoyo familiar: suelen estar conformadas principalmente por consanguíneos y/o personas que viven o alguna vez compartieron espacios de convivencia frecuente, teniendo la posibilidad de crecer conforme los elementos que conforman a la familia principal crean sus propias relaciones familiares particulares, pero se mantienen relacionados unos con otros. Hay múltiples tipos de familia, algunos de los más comunes son:

- a. Padres e hijos/as
- b. Madres e hijos/as
- c. Padre, madre, hijas/os
- d. Abuelos, padres, madres e hijas/os
- e. Abuelos, padre, madre, hijas, tíos
- f. Abuelos, nietos

g. Tíos, sobrinos

- f) Redes de apoyo académico: el ámbito escolar (después del familiar) es donde las personas están más inmersas, ya que pasan una enorme cantidad de tiempo dentro de las aulas de educación formal. Los y las compañeras de clase forman una red de convivencia a la que se suele acudir ante problemas personales, sobre todo en la etapa de la adolescencia, como resultado de un sentimiento de aislamiento de la propia familia. A lo largo de toda la educación formal, se crean lazos de amistad que pueden tener una duración perpetua. Si bien, son más frecuentes entre alumnado que comparte aulas, también se extiende a aquellos estudiantes de otras aulas y grados académicos, e incluso, pueden tener como elemento importante a las y los docentes, pues son vistos por algunos alumnos como fuente de seguridad y confianza.
- g) Redes de apoyo laboral: dentro de las distintas áreas de trabajo también ocurren relaciones benéficas, determinadas principalmente por el nivel de derechos laborales a los que pueden acceder las/los trabajadoras. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (1970), “se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador”. Si en el lugar de trabajo las relaciones son hostiles, se crea un impedimento para la satisfacción de necesidades.
- h) Redes de apoyo formadas por relaciones de amistad: lo más común es que una relación de amistad derive de alguno de los entornos ya mencionados y de algunos otros (el académico, el laboral, el recreativo: personas con quienes se comparten deportes, aficiones, actividades cotidianas, etc.), y mucha gente llega a decir que dentro de esas amistades se crea una especie de familia cuya característica es que no existen miembros consanguíneos, puede acudir a este tipo de red cuando un individuo siente que quienes le rodean no comprenden sus vivencias, o cuando quien les hace daño se encuentra inmerso en alguno de los contextos cotidianos. Las niñas y niños que sufren abusos sexuales suelen

acudir a sus propios compañeros para contarles lo que les está sucediendo, por miedo a que la persona transgresora o sus protectores se enteren de que están siendo expuestos y se sufran represalias.

Clasificación de las redes de apoyo

De acuerdo con el INAPAM (2010), “las redes **formales** son aquellas en donde las personas que la conforman cumplen roles específicos que suelen surgir a partir de educación o capacitaciones académicas.” Surgen a partir de algún tipo de institución, principalmente gubernamental, como Centros de Ayuda para la Mujer, para el Migrante, etc., o también pueden ser parte de un programa deportivo, o religioso, entre otros. Se le conoce también como “grupo secundario”, y puede integrarse por elementos pertenecientes a organizaciones gubernamentales, pero también las organizaciones civiles y las redes comunitarias se clasifican dentro de este tipo de red de apoyo, porque cada integrante tiene una tarea específica.

Ejemplos de redes de apoyo formal:

- Instituto de las Mujeres (INMUJERES)
- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
- Instituto Mexicano del Seguro Social, especialmente dentro del área de Trabajo Social se busca prestar especial atención a mujeres y demás población vulnerable que vive alguna situación de violencia, y a nivel institucional, al igual que dentro de otras Entidades del área de la salud (ISSTE, ISSEMYM, etc.) se tienen protocolos especializados que instan al personal a alertar a las autoridades cuando haya sospecha de algún caso.
- Centro de Especialización en Género y Empoderamiento de la Mujer (CEGEM), iniciativa en el Estado de México que busca tener refugios temporales y asesorías médicas y jurídicas para mujeres y sus hijos en situaciones de violencia.

- Red Nacional de Refugios: “organización integrada por más de 75 espacios de prevención, atención y protección para mujeres, niñas y niños en situación de violencias con cobertura nacional e internacional. Entre sus diversas actividades están la incidencia en políticas públicas en pro de la igualdad sustantiva y los derechos humanos de las mujeres, así como la orientación y atención vía telefónica y redes sociales, cuyos ejes transversales son la perspectiva de género, los derechos humanos y la interculturalidad.” (RNR, 2020)
- Secretaría de las Mujeres del Estado de México, que cuenta con “Centros Naranja”, espacios a donde pueden acudir mujeres y sus hijos en situaciones de violencia.
- Unidades Territoriales de Atención y Prevención a la Violencia de Género, LUNAS, en la Ciudad de México, son Centros de Atención con opción a refugio temporal y ayuda médica, psicológica, jurídica.

Las redes **informales** están constituidas por personas con lazos afectivos directos, también se le denomina “red o grupo primario”, construidas alrededor de intereses comunes, de afinidades y rutinas. Afirma Méndez y Cruz, citado por el Centro Centroamericano de Población de Costa Rica (s.f.), que “los apoyos que brindan las amistades son más públicos, pero más personales, lo cual es esencial para el cuidado fuera del hogar”

Algunas asociaciones civiles pueden entrar en la categoría de informal, más que nada en sus etapas iniciales, en donde las estructuras no son tan rígidas (esto no quiere decir que no sean ordenadas). Principalmente las redes feministas o los colectivos son los que inundan las cifras de redes informales, porque las estructuras no están definidas de manera rígida, muchas veces no se cuenta con líderes ni voceras, sino con colaboradoras, dando a entender que no hay jerarquías que fomenten la inequidad de oportunidades.

Redes de apoyo como respuesta a la violencia de género

Flores K. (2018) realizó una investigación acerca de las redes de apoyo que tienen las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia en el ámbito de la convivencia conyugal, de concubinato o de pareja, concluyendo que las personas que suelen ofrecer ayuda más frecuentemente son otras mujeres, principalmente las madres, por ser con quienes se tiene un vínculo más estrecho.

El tipo de red a la que acceden las víctimas varía de acuerdo con sus posibilidades materiales y con el medio social en el que se desarrollan, para algunas es más fácil generar un vínculo de confianza con quienes comparten espacios académicos, laborales, etc. que con personas de su misma familia, pues puede ocurrir que el núcleo familiar es un espacio hostil que justifica las violencias, orillando a la víctima al aislamiento; sin embargo, puede ocurrir lo contrario, que la víctima esté tan aislada socialmente que las únicas personas que pueden tener una idea de la situación que atraviesa son los miembros de su familia.

El que busquen ayuda en sus cercanos no quiere decir que salgan inmediatamente del entorno de violencia, pues el aspecto económico es un impedimento enorme, por ejemplo, cuando dependen enteramente de un proveedor y es este quién las ataca, o cuando en hay hijos en el panorama y estos corren peligro o han sido manipulados para aceptar y/o justificar la agresión. En estos casos, no basta con tener una red informal, sino que es vital poderse acercar a una red formal que les provea primeramente con un espacio seguro, para posteriormente obtener otro tipo de ayuda: jurídica, económica, psicológica, capacitación para el autoempleo, educación, etcétera.

CAPÍTULO II. VIOLENCIA DE GÉNERO

La violencia contra las mujeres se define por la ONU (1993) como “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”, y diversos estudios formales e informales han dado cuenta acerca de la gravedad del problema a nivel mundial.

Mientras que la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer la define como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”

Constituye una violación a los derechos humanos, una afrenta directa contra la dignidad y las libertades fundamentales de gran parte de la población; es un obstáculo directo para el desarrollo y la paz individual, colectiva, y de las comunidades a pequeña y a gran escala, inclusive a nivel global. Es la forma en la que el machismo se expande en la sociedad.

Tan solo en México, durante 2021 (INEGI) el 70.1% del total de mujeres mayores de 15 años sufrieron algún tipo de violencia al menos una vez, pero para dar mayor contexto acerca de la problemática se necesita una clasificación sobre las violencias más comunes, no sin antes detallar las edades de las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia por parte de sus parejas o a de personas distintas a esta (el total es de alrededor 18.9 millones):

- 45 a 54 años: 42.5%
- 25 a 34 años: 39.7%

- 55 a 64 años: 41.2%
- 64 y más: 38.9%
- 25 a 34 años: 39.7%
- 15 a 24 años: 35.2%

Violencia física

Se define como el uso de la fuerza de manera deliberada para dañar a otra persona. Cuando ocurre violencia contra la mujer, el tipo de heridas depende más de las características del perpetrador que de la víctima, pues hay ocasiones en las que el agresor desea dejar marcas visibles en la persona afectada, con la intención de dar un mensaje de que se puede imponer el poder a través de la agresión sin consecuencia alguna, mientras que en otras ocasiones se busca mantener una coartada o imagen de perfección ante las personas que le rodean, dejando marcas que pueden ocultarse con cierto tipo de ropa (mangas largas, pantalones, cuellos altos, etc.), o que únicamente son visibles en planos íntimos, el nivel más extremo de este tipo de violencia es el feminicidio, incluido en el Artículo 324 del Código Penal Federal.

“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
2. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
4. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;
5. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

6. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;
7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.”

A nivel mundial, hasta el 38% de los asesinatos de mujeres son cometidos por su pareja (OMS, 2021).

Hay legislaciones que no solamente consideran la acción directa como violencia física, sino la omisión que ocasione daños físicos en la víctima o que haya puesto su vida en riesgo (Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, Ciudad de México, reforma del 19 de febrero de 2024).

Uso de sustancias corrosivas

En los últimos años ha habido un auge en un tipo de ataque físico que consiste en un arrojar sustancias corrosivas contra una persona. De acuerdo con la asociación Acid Survivors Trust International (2023), la mayoría de este tipo de agresiones ocurren en países con bajo desarrollo económico y/o en vías de desarrollo, estadísticamente, las naciones con más ataques son:

1. Reino Unido: con 69% de los ataques registrados a nivel mundial durante 2022, es decir, 710, siendo Northumbria la localidad con más reportes, seguida de Londres. En retrospectiva, durante 2017 hubo 941 ataques reportados, ante lo cual se crearon restricciones para que las personas pudieran acceder a sustancias corrosivas, asociando un mayor control de sustancias a un decremento de agresiones de este tipo.
2. India: 228 ataques registrados durante 2018, en donde las principales víctimas no solamente fueron las mujeres, sino las niñas.
3. Pakistán: en las estadísticas de ASTI no se proporcionan datos exactos acerca de la cantidad de ataques registrados, sin embargo, se da a conocer que se

encontró correlación entre las zonas industriales del país y la cantidad de ataques, pues la mayoría de ellos ocurrió en el sector conocido como “cinturón de algodón”.

4. En cuarto lugar, se encuentra un país de Latinoamérica: Colombia, con 100 ataques anuales registrados, que en una población con 48 millones de habitantes resulta en uno de los mayores números de agresiones per cápita.

Si bien, en la contabilización no se enumera a México como uno de los 5 países con más ataques de ácido, estos sí se han convertido en un tipo de agresión tan grave que ya se tiene legislación correspondiente con ellos. De acuerdo con la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México (2023), hasta marzo de ese año se registraron 39 ataques con ácido, y durante 2022 los ataques habían ascendido a 105 casos, aunque con otro tipo de sustancias corrosivas, aunque solamente 28 de ellos fueron denunciados ante alguna autoridad. Dando cuenta de la falta de investigación en cuanto a cifras negras a nivel mundial, pues, en teoría, con ese tipo de información, México debería entrar en la lista de los países con mayor problemática en este ámbito.

La Ley Malena surge como una norma jurídica derivada de un ataque que se volvió mediático en Oaxaca, en el año de 2019. La víctima fue María Elena Ríos, saxofonista que solía dar presentaciones en diversas localidades de su Estado de manera gratuita, con el objetivo de generar ganancias económicas con aportaciones populares. Cuando ocurrió el caso, los medios de comunicación se tornaron hostiles con ella debido a que el agresor fue su pareja sentimental y tenía nexos con figuras políticas del lugar.

La legislación fue una respuesta a diversas protestas feministas y de activistas por los derechos de las mujeres y en general por los derechos humanos, provocando sanciones penales al tipificar la agresión como un tipo de ataque feminicida, a la letra, dice:

“Violencia por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas: Es cualquier acción u omisión que cause o busque causar daño no accidental arrojando, derramando o poniendo en contacto con algún tipo de gas, compuesto químicos,

ácido, álcalis, sustancias químicas, corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas, inflamables, explosivas, reactivas, líquidos a altas temperaturas o cualquier otra sustancia que por sí misma o en determinadas condiciones pueda provocar lesiones temporales o permanentes, internas, externas o ambas, algún tipo de discapacidad o pongan en peligro la vida.” Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia de la Ciudad de México, Fracción adicionada por el Gobierno de la Ciudad de México, 19 de febrero de 2024.

Violencia obstétrica

La violencia obstétrica es otro tipo de violencia física, determinada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (2016) como cualquier tipo de maltrato físico ocurrido dentro de algún sistema de Salud, o en cualquier esfera social, contra mujeres embarazadas. Para ejemplificar qué tipos de conductas recaen dentro de estas agresiones, se verterán ejemplos con el fin de facilitar la comprensión con situaciones que han formado parte de la cotidianidad dentro de las Instituciones gubernamentales y privadas, y entrecomillado pueden apreciarse las conductas que son delito dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, que no es tan distinto al de otros Estados:

1. Situación hipotética: Lidia acude a su parto programado a través de vía natural, sin embargo, la llevan a quirófano y la someten a una cesárea, con el argumento de que hay muchas pacientes, además, aseguran, de esa forma se agiliza el procedimiento y evita sufrimiento innecesario. Lidia nunca estuvo de acuerdo y no pudo oponerse.

“Artículo VII, Apartado d: Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de medicamentos o técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, culturalmente adecuado, expreso e informado de la mujer”

“Artículo VII, Apartado e: Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, o; Imponer bajo cualquier medio el uso de métodos anticonceptivos o de esterilización sin que medie el consentimiento voluntario, culturalmente adecuado, expreso e informado de la mujer”

2. Situación hipotética: Alma desea parir de pie, pero los médicos no se lo permiten arguyendo que el protocolo dicta que todo parto es acostado, además, le amenazan con inmovilizarla si se resiste.

“Artículo VII, Apartado b: Obligar a la mujer a parir en condiciones ajenas a su voluntad o contra sus prácticas culturales, cuando existan los medios necesarios para la realización del parto humanizado y parto natural;”

3. Situación hipotética: Josefa acaba de tener una cesárea exitosa y sin riesgo alguno ni para ella ni para su primogénita, sin embargo, la obstetra a cargo le niega el contacto con ella afirmando que no hay tiempo para sentimentalismos.

“Artículo VII, Apartado c: Obstaculizar el apego precoz de la niña o niño con su madre sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarle y amamantarlo inmediatamente después de nacer”

4. Situación hipotética: Miranda tiene contracciones y dilatación desde el día jueves, pero como su parto está programado hasta dentro de 2 semanas el personal de enfermería la manda de regreso a su casa asegurando que “aún no es tiempo”, en el viaje de regreso Miranda presenta preeclampsia, lo que le cuesta la vida.

“Artículo VII, Apartado a: Omitir o retardar la atención oportuna y eficaz de las emergencias y servicios obstétricos; especialmente cuando se trate de mujeres indígenas y/o afrodescendientes”

La penalidad varía entre Estados, sin embargo, en el Estado de México se incluye en el Código Penal como:

“Se le impondrán de tres a seis años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa, quien incurra en los supuestos descritos en las fracciones IV y V será sancionado con prisión de seis meses a tres años y de cincuenta a doscientos días multa.”

Acorde con el INEGI (2021), en los últimos 5 años 32.5% de las mujeres de 15 a 49 que tuvieron un parto o una cesárea experimentaron algún tipo de maltrato por parte de quienes la atendieron durante su proceso médico. Y el Estado de México ocupa el lugar número 15 en esta cifra.

En cuanto a parto natural, la violencia psicológica fue de 23.6%, y un 18.8% de tratamientos o procedimientos médicos no fueron autorizados por la paciente. En cuanto a mujeres que pasaron por una cesárea, la violencia psicológica reportada fue de 20.2%, y el porcentaje de procedimientos no autorizados fue de 24%.

Violencia psicológica

Producen sufrimiento a través de la desvalorización, del señalamiento, del menoscabo de la apariencia y/o capacidades, de las amenazas directas o indirectas, ya sea hacia uno mismo o hacia personas que la víctima aprecia, incluso cuando se agrede a mascotas se incurre en este tipo de violencia, pues tiene como objetivo la intimidación y el miedo constante. Romper cosas o desaparecer las pertenencias de la víctima son otras formas de ataque psicológico.

Cuando cualquier otro tipo de violencia se lleva a cabo, como contraparte aparecen secuelas psicológicas, sobre todo cuando no se puede acceder a terapia y/o a una red de apoyo.

Incluye el aislamiento y la prohibición de salidas o relaciones familiares o de amistad, el control de la vestimenta y de los medios de comunicación, el impedimento de acceder a actividades de recreación, o a servicios de salud reproductiva, mental, física.

Gaslighting: es una forma de manipulación en donde el victimario convence a la víctima de que las agresiones verbales y/o físicas no fueron tan graves, que ella las provocó con sus acciones, o que simplemente estas nunca existieron o fueron imaginadas e incluso soñadas. Quienes la ejercen suelen tener una imagen de personas buenas frente a sus conocidos, provocando así que los testimonios de las personas afectadas directamente sean tomados como falsos.

De acuerdo con Figueroa M. et al. (2017), el término “gaslight” fue utilizado en 1991 por Florence Rush para describir una situación en donde una persona busca alterar a propósito la percepción de la realidad de otra a través de manipulación constante, para finalmente hacer que se cuestione a sí misma si está perdiendo la cordura.

A nivel nacional, durante el 2021 la violencia que las mujeres mayores de 15 años experimentaron de manera más frecuente fue justamente la psicológica, por parte de sus parejas, en un 35.4% (INEGI, 2022).

Violencia sexual

Es una de las maneras principales en las que la cultura patriarcal busca difundirse, sumado al hecho de que en la sociedad se fomenta el uso del poder a través de la sexualidad forzada en todos los ámbitos de la vida, desde los deportes, las relaciones de amistad y de intimidad, la política, la guerra, demostrado en un lenguaje popular que asimila el ser sometido como una derrota para la víctima y una victoria para el perpetrador.

La Organización Mundial de la Salud (s.f.) denomina que es “cualquier acto sexual, la tentativa de consumir un acto sexual u otro acto dirigido contra la sexualidad de una

persona mediante coacción por otra persona, independientemente de su relación con la víctima, en cualquier ámbito. Comprende la violación, que se define como la penetración, mediante coerción física o de otra índole, de la vagina o el ano con el pene, otra parte del cuerpo o un objeto, el intento de violación, los tocamientos sexuales no deseados y otras formas de violencia sexual sin contacto”. Sobre esto, Marcela Lagarde y de los Ríos (1990, pp. 260) dice:

“Entre las formas de violencia erótica, la violación es el hecho supremo de la cultura patriarcal: la reiteración de la (supuesta) supremacía masculina y el ejercicio del derecho de posesión y uso de la mujer como objeto del placer y de la destrucción, de la afirmación del otro, se trata del ultraje de las mujeres en su intimidad, del daño erótico de su integridad como personas.”

El Artículo 265 del Código Penal Federal dice:

“Comete el delito de violación quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a veinte años. Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. Se considerará también como violación y se sancionará con prisión de ocho a veinte años al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido.

[...]

Artículo 266. Se equipara a la violación y se sancionará de ocho a treinta años de prisión: I. Al que sin violencia realice cópula con persona menor de quince años de edad; II.- Al que sin violencia realice cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; y III. Al que sin violencia y con fines lascivos introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril en una persona menor de quince años de edad o persona que no tenga capacidad

de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual fuere el sexo de la víctima.”

Esboza Lagarde (1990) que “la violación es síntesis de la sexualidad dominante en una cultura que se apodera del erotismo femenino en general. [...] Representa la permanente violencia física, psicológica y social de los hombres sobre las mujeres. [...] Configura el sometimiento patriarcal de la mujer por la vía del cuerpo y del erotismo” Con la violencia sexual se legitima el derecho de propiedad del hombre sobre el ser completo de la mujer, y puede ocurrir que la sociedad lo justifica para cumplir con los estereotipos culturales, ya sea de manera explícita (“se lo merecía”) o tácita (“debió quedarse en casa para que no le hicieran nada”), alegando incluso que las agresiones solamente ocurren por parte de sujetos “enfermos”, sin considerar por un segundo que son hombres que llevan a cabo justamente lo que la misma sociedad les impulsa a hacer: a tomar posesión de algo que supuestamente siempre les ha pertenecido. Los violadores no son personas enfermas, sino tal cual se dice dentro del movimiento feminista: “son hijos sanos del patriarcado”.

A nivel global, 30% de las mujeres reportan haber sido víctimas de algún tipo de violencia sexual por parte de sus parejas, compañeros íntimos, o alguna otra persona distinta de estas. (OMS, 2013). En el caso de México, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, Ediciones 2016 y 2021), especifica que el porcentaje de mujeres de 15 años y más que reportaron que su primera relación sexual fue sin su consentimiento (consentimiento significa estar activamente de acuerdo con realizar actividades de índole sexual con una persona. La actividad sexual sin consentimiento (violación o agresión sexual), fue de 3% durante 2016, y 3.8% durante 2021, o 567,000 y 718,200 mujeres, respectivamente. (INEGI)

Las niñas son especialmente vulnerables, pues suelen estar al cuidado de tutores que utilizan el juego como método de normalización, aunado a que la cultura de la violencia erótica fomenta este tipo de conductas a través de la pornografía y de los medios de comunicación en general, teniendo gran auge a través de internet, por lo cual los y las

delincuentes sexuales crean espacios virtuales especializados en contenido sobre abuso, ante lo cual las leyes de todo el mundo tuvieron que ser modificadas para tomar en cuenta que lo virtual también es constitutivo de delito.

En 2001 diversos países se unieron para firmar el Tratado de Budapest, un convenio internacional que tiene como objetivo la cooperación para frenar los delitos cibernéticos a través de la modificación y creación de normas jurídicas particulares y generales. En materia de pornografía infantil -un tipo de violencia sexual sumamente común en la web- se determina que debe haber sanciones particularmente severas.

El delito de pornografía infantil se refiere a:

- Cualquier tipo de material que incluya a un menor de edad (en el caso de México sería denominado NNA: niño, niña o adolescente) llevando a cabo comportamientos sexualmente explícitos, ya sea de manera “real” o a través de animaciones o dibujos (quizás más adelante se regule la utilización de la Inteligencia Artificial, pero hasta el momento de la consulta del Tratado, no ha sido incluida de manera expresa, sino que se da por entendido que ya al incluye por ser un medio que puede llegar a simular una situación que no puede ser distinguida de una verídica).
- “Una persona que tenga apariencia de ser menor de edad lleve a cabo comportamientos sexualmente explícitos.” Este apartado es polémico porque trae a colación el tema de la *cultura de la pedofilia*, que se refiere a la hipersexualización de niños, niñas y adolescentes, recalando que son las niñas quienes más son vulneradas a través de concursos de belleza, publicidad sobre maquillaje, vestuarios, productos, libros eróticos (como *Lolita*, de Vladimir Nabokov), entre otras muchas situaciones que provocan la normalización del fenómeno, provocando que el grooming sea visto como una exageración por parte de las personas denunciantes. El grooming es la manipulación que lleva a cabo una persona adulta hacia

un niño, niña o adolescente para inducirle a realizar actividades sexuales sobre sí mismo o sobre otros.

- “Imágenes realistas que representen a un menor adoptando un comportamiento sexualmente explícito”. Como se mencionó anteriormente, aunque el uso de IA no se incluye de manera explícita, es este apartado el que más lo evoca.

Se debe tomar cuenta que la violencia sexual no implica solamente la violación o la pornografía infantil, por ejemplo, en el Código Penal Federal se enumeran adicionalmente las siguientes conductas dentro de la rama de Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual:

- a. Hostigamiento sexual: “Artículo 259 Bis. - Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de ochocientos días multa. Si el hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además de las penas señaladas, se le destituirá del cargo y se le podrá inhabilitar para ocupar cualquier otro cargo público hasta por un año. Solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio o daño.”
- b. “Artículo 260. Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. A quien cometa este delito, se le impondrá pena de seis a diez años de prisión y hasta doscientos días multa. Para efectos de este artículo se entiende por actos sexuales los tocamientos o manoseos corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos. También se considera abuso

sexual cuando se obligue a la víctima a observar un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento.”

Indicando que actos que pueden verse como cotidianos en la cultura de la violencia constituyen un tipo de abuso sexual, por ejemplo, el acto de exhibir los genitales en el transporte público, el obligar a una persona a visualizar material pornográfico, el participar en la grabación de material explícito de alguien sin su consentimiento o la difusión de material explícito sin permiso de la persona involucrada.

También es importante apuntar que la violencia sexual genera problemas en la salud física de las víctimas, teniendo también un alto coste en las Instituciones del Sector Salud. Algunas de las enfermedades más comunes a las que las mujeres se encuentran más expuestas (ISSSTE, 2023) cuando sufren abuso sexual y violaciones son las siguientes:

- Clamidia
- Gonorrea
- Tricomoniasis
- Herpes genital
- Verrugas genitales y/o VPH que evoluciona a cáncer uterino
- VIH
- Sífilis

Las cifras sobre las mujeres que fueron infectadas de VIH por parte de sus esposos, concubinos o parejas formales o informales son francamente escalofrantes, en cuestiones generales acerca de ITS (Infecciones de transmisión sexual), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE, 2023) indicó que el hecho de ser mujer vuelve a una persona más propensa a contraer ITS, porque la cantidad de mucosa involucrada en una relación sexual es mayor y más delicada, porque cuando existe algún padecimiento es más complicado identificar los síntomas, sumado

a que los estigmas aún son muchos y se suele asociar absurdamente la “promiscuidad” con las visitas frecuentes al ginecólogo.

Sufrir una ITS siendo mujer también puede poner en peligro la fertilidad y la vida, ya que incrementa la probabilidad de padecer problemas graves a nivel uterino y de tener embarazos de alto riesgo (para la madre, para el feto y para ambos).

Las mujeres que sufren violaciones tienen entre 2 a 5 veces más riesgo de contraer VIH, pero también las mujeres que tienen relaciones monogámicas en donde el machismo es la dinámica a través de la cual sus parejas se relacionan con ellas corren un enorme riesgo de infectarse, debido a que la sociedad tiene la errónea idea de que no se debe utilizar condón cuando se tiene pareja formal, y de que las mujeres no tienen derecho a exigir que se respete su libertad y salud sexual. El hecho de que los hombres tengan aceptación social de ser “mujerriegos” provoca que se utilicen menos protección, y, por ende, que sean transmisores de múltiples enfermedades, principalmente hacia sus parejas formales, esposas, compañeras.

Ley Olimpia

Bajo el lema “lo digital es real” (Melo, O. 2024), se busca informar a la ciudadanía que lo que antes se conocía como “porno venganza” es un delito contra la libertad psicosexual. La legislación también resultó de protestas feministas radicales e institucionales, como en el caso de la Ley Malena referente a ataques físicos con materiales corrosivos, a diferencia de que la Ley Olimpia no es a nivel local, sino Federal.

Olimpia Coral Melo es una joven poblana cuyo video íntimo se difundió en internet sin consentimiento, sufrió acoso constante tanto en línea como en persona, y luchó junto con otras mujeres para obtener justicia ante el abuso del que fue víctima, creando conciencia acerca de cómo lo que se comparte en redes sociales puede tener impacto en la vida real (se han conocido casos en donde el ciberacoso induce a una persona al suicidio, sobre todo a adolescentes y niños/as).

La Ley Olimpia es un conjunto de normas que considera la violencia digital que específicamente ataca la intimidad sexual, tal como:

1. Video grabar, audio grabar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo, de una persona sin su consentimiento o mediante engaño.
2. Exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona, a sabiendas de que no existe consentimiento, mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico.

Violencia económica y patrimonial

Para entender la violencia patrimonial más a fondo, primero debe hablarse acerca de la división de labores derivada de los roles de género, ya que es una situación que nuevamente pone en desigualdad a las mujeres, pues aunque actualmente un enorme porcentaje labora en sectores formales e informales, el trabajo del hogar sigue siendo una tarea en la cual las mujeres emplean mucho más tiempo que los hombres, sin recibir una remuneración, porque socialmente sigue siendo acatado como una tarea que nos corresponde como parte del cuidado hacia los otros, supliendo incluso a actividades que deberían ser recreativas o de autocuidado.

Acorde con la Encuesta sobre Trabajo no Remunerado realizada por INEGI durante 2022, el trabajo no remunerado contribuye al PIB a nivel nacional, es decir, no es una simple actividad resultado de “la biología” ni del *instinto femenino*, sino una actividad directamente procedente de la socialización machista.

Durante 2022 (INEGI), el 17.6% del PIB a nivel nacional fue resultado de labores y cuidados domésticos, descendiendo con respecto al 2019, en donde la aportación al PIB fue de 19.1% del promedio nacional anual. Las mujeres aportaron lo equivalente a \$77192 por el trabajo no remunerado en labores y cuidados domésticos y para sus seres cercanos, mientras que lo que los hombres aportaron fue de \$31844, resumido: con sus labores domésticas y de cuidados, las mujeres aportaron a sus hogares 2.6 veces más valor económico que los hombres.

En el año 2022, el trabajo no remunerado tan solo en el Estado de México equivalió a 880,579 millones de pesos. Las mujeres contribuyeron con 72 % y los hombres, con 28%. El PIB nacional de labores no remuneradas fue superior al de actividades económicas, como la industria manufacturera, el comercio y los servicios educativos.

En cuanto a cuidados para el hogar, las mujeres dedicaron en promedio 15.9 horas semanales más que los hombres (ENUT, 2019). A pesar de las estadísticas mostradas, aún hay personas que consideran que el trabajo doméstico sin remuneración es una obligación femenina, por lo cual resulta pertinente hablar ahora sobre la violencia económica que se relaciona estrechamente con todos los números ya mencionados.

TNRH por sexo

Promedio de horas a la semana de la población de 12 años y más que realiza la actividad y tasas de participación por tipo de actividad de trabajo no remunerado y sexo 2014 y 2019

¹ No incluye el tiempo de cuidados pasivos.
 Nota: Las tasas de participación se calculan en relación con la población total de 12 años y más.
 * La diferencia no es significativa.
 Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2019 y ENUT 2014.

La **violencia económica** se determina como aquella en donde la persona que tiene mayor poder monetario afecta mediante acciones u omisiones la supervivencia de quien tiene menos poder monetario, a través de actitudes que buscan limitar o controlar el gasto que realiza, o su ingreso en general. También el hecho de ganar menos por realizar las mismas actividades en un lugar de trabajo se denomina *violencia económica*.

Mientras que la **violencia patrimonial** es aquella que se ejerce mediante la sustracción, retención, daños, de objetos personales, bienes o valores, derechos económicos destinados a satisfacer necesidades básicas y no básicas de la vida de la víctima.

27.1% de las mujeres Mexiquenses de 15 años y más han experimentado violencia económica y patrimonial a lo largo de su vida, mientras que a nivel nacional la cifra es de 16.2%, en donde los principales perpetradores son las figuras paternas (INEGI, 2021).

Ejemplos de violencia económica:

- Ocultar el salario que se percibe teniendo una relación de pareja en donde se comparta residencia

- No remunerar los trabajos domésticos
- Quitar/retener parte del salario o el salario en su totalidad
- Pedir préstamos o adquirir productos a nombre de la pareja sin su autorización, o a través de algún tipo de violencia
- Ocultar información acerca de las finanzas del hogar que se comparte
- Vender o sustraer bienes materiales sin previa autorización o con uso de algún tipo de violencia
- Hacer mofa acerca del salario que percibe la pareja o en general de sus actividades remuneradas o no remuneradas
- Percibir menor salario que un hombre por las mismas actividades realizadas
- Impedir el crecimiento laboral y/o académico
- Impedir que se tomen decisiones financieras, aunque se comparta hogar
- Exigir que se rindan cuentas exactas acerca de en qué se ocupan los ingresos personales, o en su caso, los ingresos en común
- Negar manutención a pareja y/o hijos

Ejemplos de violencia patrimonial:

- Impedir que se decida qué hacer con los bienes materiales adquiridos de manera individual o en conjunto
- Esconder o impedir el uso de documentos individuales o de pareja, por ejemplo, documentos personales de identidad o de matrimonio
- Utilizar cualquier tipo de violencia para trasladar el dominio de algún bien o propiedad
- Apropiación parcial o total del salario obtenido por alguna actividad

En el año 2011, a nivel nacional, 2 de cada 10 mujeres en México (24.5%) recibieron reclamos por parte de su pareja por la forma en que gastaron su dinero, se les prohibió trabajar o estudiar, o fueron víctimas de sustracción de dinero o bienes (terrenos, propiedades, etc.) (ENIDREH).

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2022) registró que a nivel nacional 19.1% de las mujeres de 15 años o más sufrieron violencia económica por parte de su pareja actual o de su última pareja, siendo Guerrero la entidad en donde más casos reportados hubo (24.7% de su población femenina mayor de 15 años).

Violencia vicaria

Derivada de las violencias previamente mencionadas, sobre todo de la económica, surge un tipo específico de violencia que no hace mucho empezó a plasmarse en Códigos Penales a nivel local, y cuyas protestas de madres y población en general siguen teniendo como centro de atención para lograr ubicarlo en Códigos Federales para obtener justicia ante tantos casos reportados y otros que inundan las cifras negras a nivel nacional.

Se estipula que la violencia vicaria (Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México) es:

“Artículo 8 Ter. Acto u omisión que genera afectación o daño físico, psicológico, emocional, patrimonial o de cualquier otra índole a un descendiente, ascendiente o dependiente económico de la víctima, cometido por parte de quien mantenga o mantuvo una relación afectiva o sentimental con la misma, y cuyo objeto sea el causar un menoscabo emocional, psicológico, patrimonial o de otra índole hacia la víctima; y que se expresa de manera enunciativa, más no limitativa, a través de conductas tales como las amenazas verbales, el aleccionamiento, la sustracción de sus hijas e hijos, la imputación de hechos delictuosos falsos en donde se demuestre la dilación procesal injustificada, o cualquier otra que sea utilizada para dañar a la mujer.”

Anteriormente se conocía al fenómeno como “alienación parental”, pero un término más actualizado es *violencia psicológica del tipo de interferencia parental* (citado por el Mtro.

Martín Rojas, 2024), y uno de sus objetivos principales es lastimar o menoscabar el bienestar físico y mental de la madre para que su relación filio parental se convierta en algo problemático, para crear un imaginario de que todas las fallas en la relación de pareja fueron ocasionadas por acciones u omisiones suyas. Ocurre con frecuencia que el padre busca dar libertades exacerbadas -de manera sumamente irresponsable- a los hijos o hijas durante su tiempo de convivencia para que sea la madre quien les discipline y acate sin saberlo el rol de villana o de persona que coarta la libertad.

Ejemplos de violencia vicaria:

- Denigración de la figura materna: violencia física y/o psicológica frente a NNA
- Distorsión de la imagen materna a través de historias ficticias o sacadas de contexto: no es necesario que la madre se encuentre presente para crear historias que le hagan ver mal, de hecho, para los victimarios es mejor crear tales narraciones en ausencia de las madres, ya que aprovechan que no hay oportunidad para una contraargumentación
- Sobornos para que los NNA prefieran la convivencia con la figura paterna y/o sus allegados, por ejemplo: regalos, salidas, permisos para realizar ciertas actividades de riesgo, etc.
- Intromisión o sabotaje de comunicaciones para hacerse pasar por los NNA: los victimarios pueden pretender que son el NNA para enviar textos hirientes hacia la madre o realizar publicaciones en redes sociales.

La violencia vicaria genera sentimientos negativos de los NNA hacia las madres o sus figuras familiares cercanas, dañando la sana convivencia y provocando apegos inseguros que pueden tener repercusiones en la vida a corto y a largo plazo.

Feminicidio

Se considera como el epítome de la violencia contra las mujeres y del sistema machista y misógino en el que se vive, se diferencia del homicidio en que el primero tiene origen

en la desigualdad y en la posición de subordinación de poder ejercida contra las mujeres.

El Código Penal Federal tipifica el feminicidio como:

“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
- A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
- Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
- Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;
- Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
- La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;
- El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.”

El Modelo de *Protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género* sugiere que cuando se presente la muerte de una mujer, y en esta existan circunstancias de cualquier tipo de violencia, así sean aparentes suicidios y accidentes, debe llevarse a cabo una investigación con perspectiva de género, con el objetivo de establecer la presencia o la ausencia de razones de género como causa del delito, y para determinar los motivos específicos que concurrieron en el hecho. (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, 2016).

Lagarde, por su parte, define el feminicidio como:

“La forma extrema de violencia de género contra las mujeres, resultado de la violación de sus derechos humanos en el ámbito público y privado. Constituido por el conjunto de conductas misóginas -maltrato y violencia física, psicológica, sexual, educativa, laboral, económica, patrimonial, familiar, comunitaria, institucional- que conllevan impunidad social y del Estado y, al colocar a las mujeres en riesgo de indefensión, pueden culminar en el homicidio o su tentativa, es decir en feminicidio, y en otras formas de muerte violenta de niñas y mujeres: por accidentes, suicidios y muertes evitables derivadas de la inseguridad, la desatención y la exclusión del desarrollo y la democracia.” (2008)

A nivel mundial, la ONU estima que durante 2022 aproximadamente 48800 mujeres y niñas fueron víctimas de feminicidios por parte de sus familiares, parejas o compañeros sentimentales, lo que significa que más de 5 mujeres son asesinadas cada hora por algún miembro de su familia.

Por su parte, CEPAL estimó que durante ese mismo año (2022), en América Latina la tasa de feminicidios fue sumamente alta, en Brasil, por ejemplo, el país con mayor prevalencia en tal delito, por cada 100000 mujeres, hubo 1437 víctimas, seguido por México, en donde por cada 100 mil mujeres hubo 976 muertes por razones de género, lo que refleja una diferencia abismal con el siguiente lugar estadístico, que le corresponde a Honduras, con 309 feminicidios por cada 100 mil mujeres.

América Latina, el Caribe (32 países): Feminicidio o femicidio, último año disponible (En números absolutos y tasas por cada 100.000 mujeres)

Fuente: CEPAL, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2021), documentó 11217 feminicidios de mujeres y niñas en todo México, sin contar cifras negras, destacando también que de 100 feminicidios, 30 de ellos se cometen a través de la asfixia mecánica, y en general los métodos relativos al hecho feminicida se realizan con mucha más saña que los empleados en homicidios generales, pues conllevan un sometimiento particular contra la condición de género, sobre todo sexual, pero incluye también quemaduras, ahogamiento, golpes, mutilaciones diversas.

Solamente durante enero de 2022, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana registró 75 feminicidios a nivel nacional, siendo el Estado de México el Estado con mayor prevalencia, seguido por la Ciudad de México, con 6. Estos números reflejan particularmente los feminicidios debidamente registrados e investigados por la Fiscalía como tal, pues tampoco se consideran cifras negras.

CAPÍTULO III

HISTORIA DEL FEMINISMO

Ámbito internacional

Una de las obras literarias con mayor difusión a nivel mundial es la “**Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana**” escrita en 1791 por *Olympe de Gouges*, un texto que critica duramente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano erigida en Francia como resultado de la Revolución. En ella considera el olvido de los derechos de las mujeres como resultado directo de la corrupción y autoproclama entre sus artículos que:

- La mujer nace libre y en igualdad de derechos
- La ley debe ser expresión de la voluntad general, por lo tanto, hombres y mujeres tienen el mismo derecho a participar en su formulación. La Constitución es nula si no participaron todos los ciudadanos en su redacción.
- La garantía de los derechos de la mujer debe tener una utilidad en común, y no particular.
- Hombres y mujeres deben contribuir de manera igual a los gastos de la administración pública.
- Hombres y mujeres pueden asociarse en conjunto para exigir transparencia a todo ente público.
- Hombres y mujeres tienen igual derecho a la propiedad, y solo pueden ser privados si es necesario por necesidad pública.

Un año después, *Mary Wollstonecraft* escribe su magna obra titulada “**Vindicación de los Derechos de la Mujer**”, publicada en Inglaterra en 1792, como respuesta a las declaraciones de Charles Maurice de Talleyrand-Périgord en donde afirmaba que la educación femenina debía centrarse exclusivamente en el ámbito doméstico, pues las

mujeres debían cumplir esa función primordial de esposas y madres más que de seres humanos.

La meta principal de toda mujer en la época de Wollstonecraft era ser linda, sumisa y educada (pero solo en cuanto a modales, no a la educación que nutre el pensamiento crítico), y eso justamente era fuertemente criticado por la autora, pues lo consideraba un trato sumamente injusto que frenaba el libre espíritu, pero hablaba también de la responsabilidad que tenían las propias mujeres al perseguir únicamente la belleza física, considerando que podían ser lo demasiado inteligentes como para perseguir otras metas más importantes que el amor profesado por hombres que más tarde las despreciarían por esas mismas “cualidades”. Enfatiza la utilidad de la educación formal e informal para el avance de las mujeres, y, por ende, de la población en general, analizando detenidamente los comportamientos de la sociedad inglesa del siglo XVIII.

En febrero de 1946, *Eleanor Roosevelt* interviene en la Asamblea de las Naciones Unidas para leer una “Carta abierta a las mujeres del mundo”, pidiendo la colaboración de mujeres de diversos países para la difusión de la paz a través de la cooperación internacional, llevando unos meses más tarde (diciembre) a la ratificación de la **Declaración Universal de los Derechos Humanos**, en donde se incluyen *cláusulas* que dejan ver que los derechos del ser humano son inalienables y no dependen de características particulares (como el sexo), por lo que hombres y mujeres deben tener igualdad de oportunidades en el ámbito político y en el privado.

En junio de ese mismo año se crea la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, un órgano intergubernamental en donde se realizan asambleas sobre los Derechos Políticos de la Mujer, buscando que se cumplimentara el precepto de igualdad de derechos de todos los seres humanos enunciado en la Carta de las Naciones Unidas.

La historia internacional del feminismo suele resumirse en la descripción de “3 olas”, es decir, 3 momentos históricos en donde se presentaron diversas corrientes del feminismo, con agendas centradas en contextos políticos y sociales cambiantes.

- 1ª ola del feminismo occidental, finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX: derecho al sufragio femenino.
- 2ª ola, mediados del siglo XX: exigencia del reconocimiento de los derechos reproductivos y el libre ejercicio de la sexualidad, con el lema de “lo personal es político” también se exige el reconocimiento de los derechos laborales.
- 3ª ola, inicios del siglo XXI: difusión de los feminismos no occidentales, buscando teorías más integrales que tomen en cuenta aspectos raciales, ecológicos, tecnológicos – aunque algunas autoras consideran que el surgimiento de la tecnología como medio para viralizar las denuncias por violencia sexual forman parte de una 4ª ola del feminismo- (Milo, A. 2023).

Movimiento feminista en México

Movimientos políticos y sociales fundamentados en las luchas por el reconocimiento de los derechos de las mujeres:

Con base en la conferencia en conmemoración del 8 de marzo, impartida por la Dra. María Gisela Espinosa Damián en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2022, entre los eventos históricos más importantes que dieron lugar al surgimiento del feminismo en nuestro país se encuentran los siguientes:

- ❖ **1916:** se lleva a cabo el Primer Congreso Feminista de Yucatán, logrando una serie de reconocimientos, pero también teniendo reveses, como la Erección de la Constitución de 1917, en donde, a pesar de haber sido llevada a cabo a través de un Congreso Constituyente, se negaron tanto el sufragio femenino, como el reconocimiento de los derechos agrarios. En este primer Congreso Feminista se pedía que las mujeres que tomaran la palabra cumplieran ciertos requisitos:

saber leer, saber escribir, saber expresar sus ideas frente al Parlamento (Lagarde, 2024), por lo que las mujeres indígenas o aquellas que no podían hacerlo debían compartir sus peticiones con otras que lo expresarían por ellas.

En general, todos los primeros movimientos feministas fueron principalmente de mujeres con privilegios económicos, ya que las obreras, las amas de casa, etc. no podían *darse el lujo* de abandonar sus actividades para acudir a las Asambleas, paulatinamente esto fue cambiando.

- ❖ **1935:** creación del Frente Único Pro-Derechos de la Mujer, que en su momento más importante agrupó hasta a 50 mil mujeres, configurando un gran avance debido a que ya participaban sectores organizados a partir de pensamientos políticos particulares.

A pesar de los enormes avances y del contexto político que logró el reconocimiento de tantos problemas socioeconómicos en el país, bajo la batuta de Lázaro Cárdenas, en 1939 el presidente toma la decisión de no otorgar el derecho a voto a las mujeres, bajo el argumento de que se corría el riesgo de que ese voto fuera de índole conservador, debido a la estrecha relación que existía entre mujeres e Iglesia.

- ❖ **17 de octubre de 1953:** Reconocimiento del Derecho al voto por parte de todas las ciudadanas mexicanas.
- ❖ A partir de entonces, el movimiento pasa por múltiples luchas y adormecimientos, pero es en **1968** que los terribles acontecimientos en el país, la lucha feminista se levanta para formar el frente “Mujeres en Acción Solidaria” en **1971**.
- ❖ En **1977** se articula la “Coordinadora Nacional de Mujeres”, y en **1979** nace el “Frente Nacional por la Libertad de los Derechos de las Mujeres”, quienes, en conjunto, logran consensos en 3 ejes:

I. Despenalización del aborto

II. Derecho a una sexualidad más libre

III. Lucha contra la violencia hacia las mujeres

- ❖ A partir de los años **80** el movimiento se vuelve más pluralista, pues surgen los feminismos populares, que integran ya no solo a mujeres burguesas, académicas, letradas, sino a quienes provienen de comunidades indígenas, quienes han sido despojadas de sus derechos por razones de origen étnico y clase social.

El feminismo dentro de las ramas de la ciencia impulsa directamente el avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. En el área de las ciencias sociales, uno de los más claros ejemplos es la **antropología social**.

Las antropólogas sociales son:

“Quienes estudian la organización social de los grupos humanos del presente, las sociedades simples y las complejas, los grupos que viven en conglomerados urbanos y ciudades cosmopolitas o en ranchos dispersos, con una tecnología sencilla o compleja. Estudian los procedimientos ideados por los humanos para desarrollarse en un determinado medio ambiente, el espacio culturalmente construido, y cómo se aprende, conserva y transmite un cuerpo de costumbres que varían ampliamente de un pueblo a otro y a través del tiempo. Para ello emplean herramientas analíticas específicas y enfocan su trabajo a partir de ciertas teorías y estrategias de investigación.” (María J. Rodríguez, 2002)

La mujer como sujeto histórico particular (Antropología de la mujer)

Marcela Lagarde y de los Ríos (2014) denomina a la “antropología de la mujer” como una disciplina que enriquece el conocimiento histórico, que permite analizar los

paradigmas y problemas que atañen las relaciones sociales, ideologías, normas, que conforman a la mujer, aclarando que las personas no son meros hechos biológicos, sino sujetos que se construyen a partir de procesos históricos-sociales-políticos, y particularmente en el caso de las mujeres, el existir se conforma de actividades y motivaciones dedicadas a lo ajeno, es decir, a los otros. Hecho por el cual se formulan reflexiones que conlleven a una modificación de los paradigmas sociales que suprimen la plena libertad de las mujeres.

Con el análisis de las dinámicas de apoyo comunitario no se pretende únicamente enumerar una serie de singularidades en el actuar colectivo, sino indagar acerca de los patrones que han mantenido y que aún mantienen a las mujeres en una posición de desigualdad, contemplando esta palabra no como sinónimo de un anhelo encubierto de detentar el poder y ejercerlo a través de la violencia contra los hombres o contra quienes tengan pensamientos contrarios a la postura, sino todo lo contrario, para realizar una crítica fundamentada acerca de por qué no solo es necesario crear oportunidades de desarrollo en las mujeres, sino subrayar que las violencias estructurales afectan a todas y todos de alguna manera, y que es indispensable liberarse también del yugo institucional, y no solamente del patriarcal (que a su vez van en conjunto), permitiendo así que otras investigadoras retomen aunque sea pequeños fragmentos que resulten útiles para sus propios estudios, pues se conocerá con mayor detalle el tipo de situaciones de riesgo que pueden estimular el espíritu de compasión y solidaridad (o mejor descrito: sororidad).

A partir de la magistral tesis doctoral de Marcela Lagarde y de los Ríos (2014), se esboza una serie de estigmas sociales que afectan a las mujeres, y que son muy notables dentro de la presente investigación, tomando en cuenta que se tienen múltiples intersecciones que derivan en la privación de acceso a una vida plena, como lo son:

1. Condición biológica: el simple hecho de nacer mujer se convierte en un factor de vulnerabilidad en una sociedad en donde impera el machismo a través de los roles de género

2. Clase social: determinada a través de los ingresos económicos y del núcleo familiar y/o de amistad de donde se provenga.

3. Características físicas: las mujeres que cumplen con las características hegemónicas, es decir, aquellas cuya fisionomía se alinea con los *estándares de belleza* sufren distintas opresiones a aquellas que no encajan en los estándares estéticos occidentales, ya que estas últimas atraviesan una serie de desigualdades en el trato y en las oportunidades de diversas esferas de la vida cotidiana.

4. Origen étnico: quienes forman parte de una cultura indígena son más proclives a ser aisladas que quienes pertenecen a la urbe o quienes tienen descendencia “blanca”.

5. Ocupación: íntimamente ligada a la preparación académica, pues se tiene la visión de que quienes tienen mayores conocimientos *formales* valen más que aquellas que, o no los tienen, o que se especializan en áreas informales o no institucionalizadas.

6. Victimización: toda mujer que ha sido víctima de algún tipo de violencia sufre múltiples estigmas y situaciones psicológicas y jurídicas que la dejan en una situación de mayor vulnerabilidad, pues puede ser más proclive a pasar por una situación similar nuevamente.

7. Expresión sexual: las mujeres que deciden tener una vida sexual activa (ya sea abiertamente o no) son juzgadas bajo un discurso falaz que liga el autorrespeto al celibato o a la monogamia.

8. Libre elección: las mujeres que han atravesado por un proceso libre de aborto (e incluso quienes atraviesan por un aborto involuntario) reciben múltiples señalamientos morales y religiosos.

Alejandra Araiza (2020) rememora cómo la tipificación del feminicidio resultó de arduos análisis antropológicos en donde participó la Dra. Marcela Lagarde y de los Ríos, quien modificó el término inglés “femicide” (2010) para adecuarlo a nuestro idioma (en otros países de Latinoamérica existe el equivalente en la palabra “femicidio”). Dicho logro legislativo fue resultado del movimiento feminista mexicano que tanto luchó por examinar el contexto social de la época actual y a lo largo de la historia del país.

Gracias a este avance, puede hablarse también de la implementación de estrategias gubernamentales que buscan la protección de las mujeres a través de la implementación de estrategias derivadas de políticas públicas.

Específicamente, la alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM) es un mecanismo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que establece que todas las formas de violencia feminicida deben ser tratadas para evitar su propagación. Surgió en 2015 e incluyen medidas de prevención, de reparación del daño y obtención de justicia, el Estado de México fue la primera entidad en donde se declaró una Alerta (31 de julio), que incluía a 11 de sus Municipios: Ecatepec de Morelos, Toluca, Nezahualcóyotl, Chalco, Tlalnepantla de Baz, Naucalpan de Juárez, Chimalhuacán, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Ixtapaluca. (INMUJERES, 2021).

El segundo Estado en implementarla fue Morelos (10 de agosto), en sus municipios: Yautepec, Xochitepec, Temixco, Puente de Ixtla, Jiutepec, Emiliano Zapata, Cuernavaca, Cuautla. Posteriormente, los Estados en implementar una Alerta de género son: Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit, Zacatecas, Oaxaca, Durango, Campeche, Jalisco, Puebla, Guerrero, Estado de México (ratificación), Baja California.

Como resultado de la mencionada estrategia, en 2021 se estimó que 86% de las medidas se encontraban en proceso de cumplimiento o parcialmente satisfechas, solo 9% fueron cumplidas cabalmente y 5% no se cumplieron en absoluto: “De estas 552 medidas, 208 son de prevención; 190 son para lograr justicia y reparación del daño a los familiares, víctimas y sobrevivientes de la violencia feminicida, y 154 corresponden a medidas de seguridad.” (Gobierno de México, 2021).

CAPÍTULO 4. REDES SOCIALES COMO MEDIO PARA EL ACTIVISMO

La primavera árabe el auge del ciberactivismo

Las redes sociales surgen en el año de 1995, con el sitio classmates.com que tenía por objetivo conectar con compañeros de colegio; posteriormente surge myspace.com en 2002 (Deloitte, 2014), y después nacen múltiples sitios tanto de citas como para conectar con amistades y familiares.

Si bien, el uso principal de las redes sociales es crear lazos de amistad o compartir información sobre distintos ámbitos del entretenimiento, también es un espacio en donde el individuo refleja diversos aspectos de su personalidad, e incluso en donde adquiere rasgos de esta, sobre todo si se es joven y se tiene acceso a una cuenta autónoma.

El activismo ha encontrado una forma sumamente eficaz de expandirse a través de los medios de comunicación social, y las convocatorias de reunión, protestas, congresos, etc. se comparten de manera más eficaz en dicho medio, pues no se necesita tener una relación cercana con alguien para intercambiar información.

Tal es el caso de la Revolución conocida como “Primavera Árabe”, ocurrida en pleno 2011, pero con origen en un hecho del 17 de diciembre 2010, en donde un hombre tunecino, llamado Mohamed Bouazizi, se inmola.

Los periodistas Roberto Calvo Macías y Miguel Ángel Iriarte resumen la Primavera Árabe en su artículo denominado “La primavera que no llegó a florecer” (2021):

Desde Túnez surge el descontento social, extendiéndose hacia Argelia, Egipto, Irak, Arabia Saudí, Marruecos, Mauritania, Sudán, Kuwait, Libia, Siria, Yemen, Baréin, Yibuti, Somalia, Líbano, Sáhara Occidental, Omán, Jordania.

El 14 de enero del siguiente año, se logró derrocar a Zine El Abidine Ben Ali, quien estaba en el poder de Túnez desde 1988, se tuvo que exiliar hasta su fallecimiento años después. En el caso de Egipto, que era gobernado por Hosni Mubarak desde 1981, las protestas fueron más acaudaladas, y el gobierno tomó la decisión de restringir el acceso a internet, ante lo cual, como respuesta, empezaron a utilizarse servidores informáticos que enmascaraban la identidad del usuario para poder crear contenido, sobre todo llamando a levantamientos y protestas sociales, llegando a la vista de todo el mundo, que esperaba ansioso por el fin de la represión desde su asiento o desde sus propias locaciones de protesta.

Libia vivía algo parecido, Muamar al Gadafi ostentó el poder por 41 años, hasta que el 13 de enero de 2011 comenzaron las rebeliones, en donde fallecieron aproximadamente 30 mil personas. Otros países de medio oriente tuvieron sucesos parecidos, pero con menor intensidad y, por ende, menor número de rebeldes caídos a manos de los gobiernos represores.

En España surgieron protestas cuyas convocatorias también se difundieron en las redes sociales de aquel entonces (principalmente Facebook), derivadas de la crisis económica que resultó de reformas laborales y recortes a recursos sociales que afectaban profundamente a los trabajadores, pensionados, estudiantes, y a todos los habitantes del país en general, quienes ante la impotencia llamaron a realizar paros masivos y revueltas en diversas partes de las ciudades españolas, amalgamando la causa en lo que denominaron “15M, el Movimiento de los Indignados”.

En Estados Unidos nacen protestas que consistían en la toma de lugares públicos representativos, provenientes del descontento social anterior a 2008, debido a que los grandes empresarios obtenían ganancias *obscenas* dentro de sus instituciones, sin repartir equitativamente los bonos con los empleados, pero en el momento en que el sistema empezó a tambalearse y finalmente cayó, muchos de ellos se declararon en bancarrota, y el gobierno decidió salvarlos con recursos públicos. Muchas de las empresas utilizaron el dinero de los contribuyentes no para pagar sus deudas, sino para

adquirir nuevos bonos que podrían significar ganancias personales, a pesar de que junto a ellos había miles de trabajadores que no solamente perdieron su medio de subsistir, sino sus propias casas, hipotecas, propiedades (Craig Calhoun, 2013), ocasionando que incluso muchos decidieran quitarse la vida, al no poder lidiar con todos los problemas financieros que la crisis ocasionó. El movimiento “Ocupa Wall Street” ocurrió en septiembre del 2011, y las redes sociales ayudaron al mundo a visualizar la represión policiaca contra activistas pacíficos (y otros no tan pacíficos).

Latinoamérica no se quedó atrás con sus propios movimientos sociales, pero centrados en cuestiones sumamente distintas a las de medio oriente, el tema principal no era derrocar gobiernos, sino que el foco de atención estuvo dirigido al aspecto educativo, por ejemplo, en Chile, en donde 2011 fue un año repleto de protestas multitudinarias reprimidas brutalmente por carabineros, en donde estudiantes y trabajadores de la educación pedían un cambio en el sistema de privatización vigente desde los gobiernos de Pinochet (Camila Jara, 2021). El lema “Educación gratuita y de calidad” se difundía en redes sociales, y gracias a ello se dio la oportunidad de analizar a fondo las legislaciones chilenas vigentes, lo cual, sigue ocurriendo hasta la actualidad.

Finalmente, el espíritu rebelde llegó a México en 2012, con el famoso “#YoSoy132” que explotó en lo que en aquel entonces era Twitter (hoy “X”). Una visita del candidato tricolor a uno de los campus de la Universidad Iberoamericana derivó en protestas agitadas contra los medios de comunicación sesgados a favor de todas las políticas relacionadas con Enrique Peña Nieto. Los estudiantes, a pesar de pertenecer a una institución privada, exigían su derecho a la libre expresión y acceso a una elección presidencial libre, sin votos comprados ni fraudes solapados por el sistema, además de increpar al ex gobernador del Estado de México acerca de la represión brutal ocurrida en el municipio de Atenco. No hay que olvidar que este episodio llegó a lo irrisorio, pues el miedo del personaje era tal, que decidió esconderse en el baño de la universidad, esperando ansiosamente a que un equipo de seguridad ingresara para escoltarlo hasta la salida; tal cobardía no impediría que los valientes asistentes gritaran “¡Fuera!” (entre muchas otras cosas) a todo pulmón.

Tal como ocurrió en 1968 en los noticieros de la empresa Televisa, dando los buenos días un día antes de que el gobierno ordenara la eliminación de estudiantes, ocurrió lo propio: los *periodistas* cantaban victoria por la triunfante visita de su candidato, y afirmaban que quienes lo increparon eran enviados directamente por el candidato Andrés Manuel López Obrador, ante lo cual, como una enfurecida respuesta, se creó un video llamado “131 estudiantes de la Ibero responden...” que se difundió a través de YouTube. En tal grabación, los estudiantes que participaron en las protestas dan la cara y muestran las credenciales que los acreditan como matriculados, derrumbando aquella historia creada por los noticieros, sin dejar duda alguna de que el movimiento fue genuino, y no a favor de ningún candidato en especial.

Esos son los principales movimientos políticos ocurridos utilizando internet como principal medio de comunicación entre 2011 y 2012, pero a la par surgieron también grupos de hackers realizando labores para apoyar a quienes sufrían por los regímenes de censura en sus países, estas personas fueron nombradas “hacktivistas”. Para entender mejor la denominación de cada grupo de personas que realizan sus actividades mediante internet, podemos remitirnos a las siguientes tipologías del ciberactivismo:

1. Ciberactivismo: referido a las acciones de activismo social a través de redes sociales y blogs, realizada por personas que no necesariamente cuentan con conocimientos formales acerca de informática. Es uno de los principales medios de organización de los movimientos civiles, empleado para compartir las acciones que se llevarán a cabo y los resultados de estas; si bien, la mayoría de los usuarios son “inexpertos académicos”, también es cierto que la cotidianeidad de las actividades electrónicas fomenta el conocimiento empírico, y permite que se posea mayor alcance con contenido más elaborado gracias a que mientras más tiempo se pase inmerso, mejor conoce al público al que va dirigido, llegando a alcanzar niveles altos de participación, llegando incluso a la viralización del contenido.

2. Hacktivism: realizada por personas que sí tienen conocimientos informáticos, ya sea formales o informales, que realizan actividades de activismo, pero interceptando información con el objetivo de utilizarla para beneficio de algún movimiento político o civil. Uno de los ejemplos más visibles es el del grupo de hackers “Anonymous”, formado por individuos con identidades ocultas, de diferentes nacionalidades o quizás de la misma, pero siempre con objetivos comunes. Entre los ataques más mediáticos de este grupo se encuentra el de 2008 contra la iglesia de la Cienciología, por considerarla sectaria y dañina para la sociedad, al mismo tiempo que buscaban compartir información anteriormente privada o considerada exclusiva para ciertos sectores privilegiados económicamente, el famoso lema era “Somos Anonymous, no olvidamos, no perdonamos”, reflejando el espíritu de *venganza pacífica*, pues las actividades se enfocaban en dar lecciones o en crear acciones encaminadas a la obtención de justicia, desde la liberación de contenido educativo hasta la filtración de datos de usuarios que cometieran delitos, sobre todo relacionados con actos criminales, como la pornografía infantil, el bestialismo, la exhibición de contenido relacionado a homicidios, venta y tráfico de sustancias ilegales y armas, entre muchos otros. Cada cierto tiempo se analizaban problemáticas específicas para crear acciones encaminadas a luchar contra ellas, y a eso se le etiquetaba con una denominación particular, por ejemplo; “operación pizzagate” (enfocada en exponer nombres de personas relacionadas con el ámbito de la explotación infantil), “operación chanology” (para exhibir a los adeptos a la cienciología), “Operación Cablegate” (2010), etc. Las acciones de hacktivism aumentan cuando hay gobiernos que censuran el acceso a internet o a contenido determinado, obligando a los usuarios de sus localidades a acceder a la red a través de herramientas como “Tor”, para mantener su identidad lo más segura posible, ya que hay regímenes que consideran delito entrar a algunas páginas.

El uso de la Deep web es muy común entre los hacktivistas (hay que recordar que la Deep Web está conformada por todos aquellos sitios que no son visibles mediante

buscadores o navegadores comunes, como Google Chrome o Microsoft Edge, por lo que se necesitan programas o herramientas especiales que permitan acceder al contenido no indexado). Si bien, esa parte oculta u oscura de internet es conocida a través de leyendas urbanas y testimonios de quienes han accedido por ser un enorme contenedor de material ilegal, como tráfico de sustancias y armas, pornografía infantil, videos de abusos sexuales brutales, manuales para crear explosivos caseros, etc., también hay documentos o tratados que resultan útiles para el activismo social; se han creado navegadores dentro de este mundo para hallar contenido no malicioso, utilizando diferentes tipos de filtros para evitar dar clics accidentales a videos que pueden resultar traumatizantes, el sitio *Express VPN* (2023) una brevísima recopilación:

1. Ahmia
2. Haystak
3. Torch
4. DuckDuckGo
5. The Hidden Wiki
6. TorLinks
7. ProPublica
8. Archive Today
9. The New York Times (hay sitios indexados en los navegadores comunes que tienen su propia versión en la Deep web, son exactamente iguales a las páginas originales, pero están hechas para que las personas que no tiene acceso público a ellas puedan visualizarlas).
10. Wasabi Wallet
11. Proton Mail
12. Riseup
13. Keybase
14. ZeroBin
15. SecureDrop
16. PrivacyTools
17. Extra: Sci-Hub

El movimiento feminista dentro de redes sociales

El ciberactivismo siempre ha estado inundado de luchas que coinciden con el feminismo: contra la violación a los derechos humanos, contra la censura en internet, contra los delitos que vulneren a niños, niñas y mujeres, contra actitudes violentas en general, contra la colonización, etc., solamente que no siempre han sido nombradas con la palabra *feminista* en sus títulos, aunque lo son.

Ana Berta Monfort (2021) realiza una línea del tiempo de los momentos más importantes del movimiento feminista a través del empleo de hashtags o etiquetas en el antiguo Twitter y en otras redes, identificándolos como los siguientes:

- 2014, #YesAllWomen, Estados Unidos: surge posterior a un crimen llevado a cabo por Elliot Rodger, quien, motivado por una profunda actitud de misoginia asesinó a 6 personas e hirió a 13 antes de quitarse la vida en Isla Vista, California, Estados Unidos. Su pretexto fue que a lo largo de gran parte de su vida fue humillado y rechazado por las mujeres, por lo que de esa manera perpetraba una venganza social. Un grupo de hombres intentaron viralizar la etiqueta #NoTodosLosHombres (original #NotAllMen) para ejemplificar que los *hombres buenos* no formaban parte del mismo séquito que los “malvados” como Elliot, a lo cual surge como respuesta el #YesAllWomen (#TodasLasMujeres), en donde las usuarias respondían cosas como: “No todos los hombres... pero sí todas las mujeres han sufrido acoso sexual al menos una vez en la vida”, “No todos los hombres, pero sí todas las mujeres han sido cuestionadas alguna vez porque sus conductas no van acorde con lo que se considera una *buena mujer*”. (Bernadette Barker-Plummer, 2017)

El tema sigue siendo un fenómeno que genera debates, pues se sabe que, efectivamente, no todos los hombres violentan a las mujeres, pero estadísticamente sí son quienes más lo hacen, y culturalmente son quienes tienen un abanico de justificaciones para ello, por

lo que, dentro del movimiento activista busca darse a conocer que no es importante intentar crear discursos de defensa, pues quienes de verdad sean “hombres buenos” ni siquiera se sentirían aludidos cuando se generaliza ejemplificando una situación negativa.

El surgimiento de la etiqueta #YesAllWomen fomentó la crítica social por el hecho de dar a conocer cómo el abuso y otras situaciones de desigualdad y discriminación ocurrían de manera cotidiana en todo el mundo, abriendo el camino para más discusiones y protestas en años subsecuentes.

- 2015, #NiUnaMenos, Argentina: surgen protestas locales por el alza en el número de feminicidios en el país, y el ataque de un joven contra su novia Chiara Páez, de 14 años, quien en ese momento se encontraba embarazada, genera indignación y crea un precedente para movilizaciones que se convertirían en algo anual. Con el feminicidio de la joven Lucía Pérez en 2016, el hashtag se extiende a otros países de Latinoamérica, cobrando gran fuerza en México, en donde se modificó para combinarse con en el lema #NiUnaMás, que se corea en marchas *¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!*
- 2017, #MeToo, Estados Unidos: la actriz Alissa Milano difunde la propuesta de creación de una etiqueta en Twitter que ayude a magnificar el problema de abuso sexual, tras la caída del productor hollywoodense multimillonario Harvey Weinstein. Gracias a esto, muchas mujeres del espectáculo se animaron a hablar acerca de sus experiencias de abuso por parte del productor, creando un efecto dominó en donde las mujeres que no formaban parte de la farándula hablaban de sus propias historias con personas de renombre que habían sido protegidas por años, generando que los abusadores empezaran a ser expuestos y castigados jurídicamente. En todo el mundo surgieron #YoTambién (traducción del MeeTooMovement), y en México se crearon páginas o cuentas especializadas en cada ámbito de la vida profesional y estudiantil para denunciar a quienes antes contaban con el silencio de sus víctimas.

- 2019, #8M, a nivel global: las marchas del 8 de marzo son una manera de conmemorar (no de celebrar) un hecho ocurrido en Nueva York, EUA, en 1857. Decenas de trabajadoras de la Cotton Textile Factory (una fábrica de textiles) protestan contra la explotación a la que son sometidas, pues pasan por jornadas extenuantes, en pésimas condiciones y sin un salario digno, exigen que sus derechos laborales sean reconocidos, pero son reprimidas por la policía (INMUJERES, 2019), mientras que en la fábrica se genera un incendio del que no se puede escapar porque los dueños del lugar bloquean las salidas para que las mujeres no se unan a las protestas al exterior, mueren más de 100 costureras después de una horrible agonía. Los cuerpos quemados inundaron las calles y la indignación era generalizada, así que la fecha pasó a la historia tras ser declarada “Día Internacional de la Mujer” en 1910 en Copenhague, enfatizando la figura de la mujer obrera. A partir de 2019 comenzaron a difundirse las movilizaciones en todo el mundo a través de la etiqueta #8M.

De acuerdo con un estudio realizado por la compañía analista Statista Research Department (2022), “en México, Facebook es la segunda red social más utilizada”, aunque tanto el primer como el tercer lugar son ocupados por otras plataformas derivadas de la empresa Meta.

1. WhatsApp
2. Facebook
3. Facebook Messenger

Todas estas redes se interrelacionan para formar parte del ciberactivismo feminista, y a través de ellas, las participantes pueden compartir sus planes para crear movilizaciones, ideas de campañas, panfletos para educación al público en general, hasta el intercambio de números personales para tener un contacto más directo e inmediato a través de WhatsApp, por ejemplo, mientras que en Messenger u otras páginas pueden enviar y recibir mensajes instantáneos, hacer videollamadas o escuchar

mensajes de voz, etc. Los ejemplos de contenido son múltiples, son desde infografías derivadas de datos estadísticos, hasta memes, pero siempre con una crítica social.

VII. Metodología

Se conocerán detalladamente algunas de las características más relevantes de las mujeres usuarias de una red de apoyo ya existente dentro de un medio tecnológico social, específicamente el que se denomina “Facebook”, teniendo presente que no se expondrá ninguna serie de datos que permitan identificar de manera individualizada a ninguna integrante, tanto por motivos de seguridad como por ética. Todos los nombres resultado de la investigación de campo serán o reemplazados, o censurados pertinentemente para guardar la privacidad. El único nombre y fotografía de perfil incluidos son los de la investigadora, con el objetivo de dar fiabilidad a los procedimientos, esperando que los datos vertidos sean de alguna utilidad para otras investigadoras.

Se emplea una metodología **cuantitativa**, ya que “hace referencia a caracteres, atributos, esencia, totalidad o propiedades no cuantificables, que (...) podrían describir,

comprender y explicar mejor los fenómenos, acontecimientos y acciones del grupo social o del ser humano” (Cerde, Ñaupas, et al, 2011).

Se coadyuva con el **método analítico-sintético**, debido a que “tiene gran utilidad para la búsqueda y el procesamiento de la información empírica, teórica y metodológica. El análisis de la información posibilita descomponerla en busca de lo que es esencial en relación con el objeto de estudio, mientras que la síntesis puede llevar a generalizaciones que van contribuyendo paso a paso a la solución del problema científico como parte de la red de indagaciones necesarias; pero, como método singular, *generalmente*, no se emplea para la construcción de conocimientos.” (Rodríguez, A. y Pérez A. 2017)

VIII. Palabras clave

Feminismo, red de apoyo, sororidad, ciberactivismo, violencia contra las mujeres.

IX. Diagnóstico

Tan solo en México, durante 2021 (INEGI) el 70.1% del total de mujeres mayores de 15 años sufrieron algún tipo de violencia al menos una vez, pero para dar mayor contexto acerca de la problemática se necesita una clasificación sobre las violencias más comunes, no sin antes detallar las edades de las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia por parte de sus parejas o a de personas distintas a esta (el total es de alrededor 18.9 millones):

- 45 a 54 años: 42.5%
- 25 a 34 años: 39.7%
- 55 a 64 años: 41.2%
- 64 y más: 38.9%

- 25 a 34 años: 39.7%
- 15 a 24 años: 35.2%

A nivel nacional, durante el 2021 la violencia que las mujeres mayores de 15 años experimentaron de manera más frecuente fue justamente la psicológica, por parte de sus parejas, en un 35.4% (INEGI, 2022).

A nivel global, 30% de las mujeres reportan haber sido víctimas de algún tipo de violencia sexual por parte de sus parejas, compañeros íntimos, o alguna otra persona distinta de estas. (OMS, 2013). En el caso de México, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, Ediciones 2016 y 2021), especifica que el porcentaje de mujeres de 15 años y más que reportaron que su primera relación sexual fue sin su consentimiento (consentimiento significa estar activamente de acuerdo con realizar actividades de índole sexual con una persona. La actividad sexual sin consentimiento (violación o agresión sexual), fue de 3% durante 2016, y 3.8% durante 2021, o 567,000 y 718,200 mujeres, respectivamente. (INEGI)

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2022) registró que a nivel nacional 19.1% de las mujeres de 15 años o más sufrieron violencia económica por parte de su pareja actual o de su última pareja, siendo Guerrero la entidad en donde más casos reportados hubo (24.7% de su población femenina mayor de 15 años).

X. Definición de términos básicos

- Feminismo: definido por Marcela Lagarde (2016) como “Un movimiento transformador que pone [a las mujeres] en el centro los derechos humanos, que quiere construir un tipo de sociedad en la que hacer vivible la vida, edificar unas relaciones de convivencia de mujeres y hombres sin supremacía ni opresión. Dicho de otro modo, se trata de una revolución radical, porque pretende trastocar el orden del mundo patriarcal, derribar sus estructuras, dismantelar

sus relaciones jerárquicas y construir un nicho social que acoja a todos los sujetos en condiciones de equiparación.”

- Red de apoyo: A diferencia del concepto general de apoyo, la principal característica de las *redes de apoyo social* es que imprescindiblemente contienen relaciones humanas estables (R. Jay Turner y Robyn Lewis Brown, 2010), incluyen principalmente al núcleo familiar, pero también se pueden conformar con miembros de diversos contextos, como el escolar, laboral, deportivo, etc.
- Sororidad: Irma Sainz (2014) realiza un breve compendio acerca de la definición del término como derivación del latín “soror” (hermana) + “idad”, que significa *relativo a calidad de*, dando como resultado “calidad de hermana”, que se refiere a esa relación de empatía, hermandad entre mujeres, que a través de la historia se ha buscado eliminar. Es una forma de rebeldía ante los estereotipos que buscan que toda mujer rivalice contra la compañera de a lado, porque supuestamente la única valía que se tiene es a través del reconocimiento que los hombres nos tienen, como si ante la falta de ese reconocimiento o respeto no pudiéramos configurar relaciones armoniosas unas con otras.

Es una palabra que se ha convertido también en adjetivo: “ser sorora”, tener una comprensión más profunda de las vivencias de otras mujeres y de sus contextos para no actuar de manera que pueda hacerle daño de ninguna forma, ser sorora es tener una perspectiva de género, o como también dicen en el argot feminista: “ponerse las gafas violetas”.

- Ciberactivismo: actividades relacionadas con el activismo político y/o social pero llevadas a cabo con la ayuda de herramientas tecnológicas, puede mutar a hacktivismo, que tiene por objetivo filtrar información clasificada o privada para el bien común.

XI. Diseño del proyecto

Tipo de estudio/investigación: explorativo – explicativo

“Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno, se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.” (Alesina et al. 2020).

Por su parte, “los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué y en qué condiciones ocurre un fenómeno, o por qué dos o más variables están relacionadas.” (Alesina et al. 2020).

La presente investigación no busca solamente enumerar un par de observaciones derivadas del estudio de las redes de apoyo feministas, sino que busca hallar qué utilidades prácticas tienen en la vida de mujeres víctimas y potenciales víctimas de violencia, así como conocer qué impacto tienen en el entramado social en donde estas coexisten y se desarrollan.

XII. Estrategias

Propuesta de código de ética colectivo

Se persigue la creación de un grupo privado en Facebook, en donde las mujeres tengan acceso a información relevante que fomente su proceso de deconstrucción y emancipación frente a la violencia imperante en la sociedad mexicana, generando conductas de sororidad como una forma de apoyarse unas a otras desde sus propios medios, fomentando así, la paz y la desarticulación de las violencias machistas, con esto no solo se busca analizar las relaciones interpersonales entre mujeres, sino ser

partícipe directa en la prevención y dar respuestas efectivas al fenómeno de la violencia de género.

Junto con el grupo dedicado al tema, se propone la creación de un código de ética o reglamento interno que contenga las propuestas de todas las participantes; dicho código no será fijo, sino que estará sujeto a modificaciones regulares según sea necesario.

Se sugieren 10 planteamientos como base:

1. Identificarse como una mujer interesada en la desarticulación de las violencias machistas

2. Estar de acuerdo en formar parte de un grupo separatista que no incluye hombres ni mujeres trans, pues las vivencias de este perfil de mujeres son distintas a las vividas por mujeres cisgénero (es decir, quienes se identifican acorde con su sexo biológico), y requieren análisis particulares y a mayor profundidad, al mismo tiempo que se evitan conductas discriminatorias al alentarlas a acceder a espacios con perspectiva específicamente *transincluyente*.

3. Habrá un día específico de la semana para permitir publicaciones de autopromoción o recomendación de servicios profesionales enfocados especialmente en mujeres, para fomentar el acceso igualitario y aminorar el impacto ocasionado por la desigualdad económica.

4. Compromiso de ser sorora con todas las demás participantes, sin importar las diferencias de opinión que puedan presentarse (siempre que estas no vulneren el enfoque feminista del grupo).

5. Fomentar el diálogo crítico y respetuoso

6. Incluir toda la información pertinente en la publicación, con las etiquetas relevantes que permitan que las participantes puedan encontrar el post mediante el motor de búsqueda interno

7. No revictimizar de ninguna forma a quienes compartan sus testimonios o soliciten ayuda, no habrá tolerancia y se evaluará en conjunto con las participantes si es necesaria una suspensión o una expulsión de quien recaiga en ese tipo de actitudes

8. Aceptar que tu perfil pase por una pequeña revisión para ser aceptada dentro del grupo (se realiza por motivos de seguridad). Los criterios por cumplir son: ser mujer, tener un perfil creado hace más de 3 meses (a menos que sea de una víctima que requiera apoyo urgente), no contener publicaciones que revictimicen o justifiquen cualquier tipo de violencia contra mujeres.

Con la entrada en vigor del bloqueo de perfiles en Facebook se reconsiderará si es necesario que la solicitante acepte en sus redes a alguna de las participantes que se ofrezca como voluntaria para llevar a cabo la revisión básica.

9. No se permitirán publicaciones relacionadas con servicios de índole sexual, por considerar que forman parte del entramado de explotación y desigualdad de la que son víctimas las mujeres.

10. Aceptar que en caso de recaer en alguna conducta que afecte a alguna de las participantes será considerada una suspensión o expulsión.

XIII. Variables e indicadores

El Censo de Población y Vivienda realizado por el INEGI (2023), estimó que, en el año 2020, la población de México ascendía a 126,014,024 personas, de las cuáles un

porcentaje de 51.2% (64,540,634) correspondía a mujeres. De este conteo, las edades que más frecuentemente se encuentran entre los grupos relativos a la presente investigación sobre redes feministas, son los que se muestran a continuación:

- 15 a 19 años: 5,344,540
- 20 a 24 años: 5,256,211
- 25 a 29 años: 5,131,597
- 30 a 34 años: 4,893,101
- 35 a 39 años: 4,688,746
- 40 a 44 años: 4,441,282
- 45 a 49 años: 4,130,069
- 50 a 54 años: 3,705,369

La Encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares (2022), registró que en 2021 había 88.6 millones de personas usuarias de internet, lo que representó 75.6 % de la población de seis años o más. Del total de mujeres mayores a 6 años, un 74.8% eran usuarias de internet, siendo las principales usuarias las personas de entre:

- 18 a 24 años: con participación de 93.4%
- 18 a 17 años y 25 a 34: con una participación del 90% respectivamente.

Cuando se habla de usuarios de internet por entidad federativa, el Estado de México tuvo un total de 81.8% del total de su población; mientras en la Ciudad de México el porcentaje ascendió a 88.3% (cifras del 2021).

Pasando a las características específicas de la población particular del Estado de México en el año 2021, la población total de mujeres de entre 15 a 64 años fue de 6,011,000, y en la Ciudad de México de 3,393,000.

Tomando en cuenta que el cuestionario público sobre violencia de género fue respondido principalmente por mujeres de entre 24 a 35 años, se considera que los resultados son acordes con las cifras del INEGI.

XIV. Recopilación de datos

Se realizó una encuesta a 20 mujeres usuarias de Facebook que no pertenecieran a ningún grupo privado de Facebook, para determinar si las mujeres que no forman parte ese sector se identifican como víctimas de alguno de los tipos de violencia que, acorde con INEGI, sufre la mayor parte de la población femenina en México, con el objetivo de contemplar la importancia de tener redes de apoyo cerca.

El rango de edad aceptado en el tiempo que se mantuvo la encuesta abierta fue de 18 a 59 años, y se aceptaron mujeres de toda la República Mexicana, sin ningún tipo de discriminación centrada en sus características particulares (nivel académico, estatus económico, origen étnico, religión, preferencia sexual o expresión de género), quienes respondieron accedieron al formulario público postado en el Facebook personal de la investigadora. Los resultados arrojan que:

Datos relevantes en cuanto a edad:

- ✓ 25 % de las encuestadas tienen un rango de edad de entre 24 a 29 años
- ✓ 20 % tienen una edad de entre 30-35 años
- ✓ El demás porcentaje se conforma con mujeres de 36 a 59 años de edad en distintas proporciones.

Datos relevantes en cuanto a ocupación:

- ✓ 30 % de las mujeres que respondieron son empleadas informales

- ✓ 25 % se dedican por completo al trabajo en el hogar no remunerado (amas de casa)
- ✓ El porcentaje restante se conforma por trabajadoras formales, estudiantes y desempleadas en distintas proporciones.

Datos relevantes en cuanto a lugar de residencia:

- ✓ El 60 % de las encuestadas residen en el Estado de México
- ✓ El 35 % residen en alguna Alcaldía de la Ciudad de México
- ✓ 5 % tienen residencia en Monterrey
- ✓ No hubo mujeres residentes de otras partes de la República

Datos relevantes en cuanto a grado de estudios:

- ✓ El 45 % de las mujeres participantes concluyeron la preparatoria
- ✓ El 20 % cuentan con una carrera técnica
- ✓ Un 15 % tienen una licenciatura, y la misma cantidad cuenta con la secundaria concluida
- ✓ Únicamente un 5 % tienen título de maestría

Datos relevantes en cuanto a religión:

- ✓ 60 % de las participantes no se consideran parte de ninguna religión
- ✓ 35 % profesan la religión católica
- ✓ 5 % prefirieron mantener el dato privado

Datos relevantes en cuanto a orientación sexual:

- ✓ 55 % de las mujeres encuestadas se consideran heterosexuales
- ✓ 30 % se consideran bisexuales
- ✓ 10 % se consideran asexuales

- ✓ 5 % son lesbianas

Datos relevantes en cuanto a violencia vivida:

En una tabla de distintos tipos de violencia con su descripción correspondiente, se les dio la opción de señalar qué vivencias correspondían a alguna situación vivida por ellas, pudiendo elegir más de 1 opción:

- ✓ 45 % afirmaron haber sido víctimas de violencia sexual
- ✓ 35 % confirmaron haber vivido violencia psicológica
- ✓ 20 % fueron víctimas de violencia física
- ✓ Ninguna mujer afirmó no haber vivido violencia alguna vez en la vida

Datos relevantes en cuanto a los victimarios:

Datos relevantes en cuanto a denuncias formales:

- ✓ De las encuestadas, el 85% no interpuso ninguna denuncia ante instituciones judiciales
- ✓ 15 % sí interpusieron alguna denuncia formal

Del porcentaje que realizó denuncia ante el MP, sorprendentemente afirmaron que de sus agresores:

- ✓ 33.3 % no recibieron ninguna sentencia, sino que fueron considerados no culpables del delito del que se les acusó
- ✓ 33.3 % fueron privados de su libertad
- ✓ 33.3 % a pesar de haber interpuesto una denuncia, sus agresores ni siquiera llegaron a juicio, pues por razones desconocidas ya no se llevó a cabo.
- ✓ Tomar en cuenta que 33.3% del 15 % que interpusieron denuncia corresponden a la cantidad de 1.

Datos relevantes en cuanto a cifra negra:

Se realizó la siguiente pregunta y los resultados corresponden con la gráfica presentada a continuación.

¿Por qué razón decidiste NO interponer una denuncia formal?

17 respuestas

Datos relevantes en cuanto a opiniones acerca de las redes de apoyo:

Se permitió un espacio para que las participantes dieran sus opiniones acerca de las redes de apoyo que procuran fortalecer la ayuda entre mujeres, las respuestas fueron abiertas, obteniendo comentarios como los siguientes:

- ✓ “Considero que tienen un impacto muy fuerte, pues veo en mi colonia que a bajado considerablemente el acoso sexual hacia las mujeres, desde el auje de los grupos feministas (sic)”
- ✓ “me fortalecen contra los agresores”
- ✓ “Hace que nos demos cuenta que las autoridades no trabajan para el bienestar de nosotras las mujeres” (sic)
- ✓ “Crea concientización sobre cómo han aumentado los casos de mujeres que han sufrido algún hecho similar” (sic)

Con los resultados, se concluye que existe una alta probabilidad de que cualquier mujer haya sufrido algún episodio de violencia a lo largo de su vida, o que en su círculo cercano exista alguien que indudablemente haya atravesado por ello.

De igual manera, se realizó el análisis interno de un grupo privado feminista en Facebook, durante el tiempo en el que se llevó a cabo la investigación no se buscó una participación activa, sino que únicamente se observaron los hechos tal cual se fueron presentando; en las siguientes capturas se editan los datos que puedan utilizarse como identificadores, para resguardar la identidad de las participantes, a excepción de aquellas en donde aparece la propia investigadora.

Se puede observar el tipo de colaboración que puede llegar a ocurrir en un día cotidiano, hay tanto solicitudes de información y/o apoyo, como promoción de servicios a costos accesibles, e incluso, requerimientos de auxilio para salir de situaciones que ponen en riesgo la vida. Los 4 ejes principales (más frecuentes):

1. Salud (mental, física, reproductiva)

2. Apoyo laboral

3. Dinámicas de prevención de violencias

4. Fomento del arte

XV. Muestra

Análisis 1

El cuestionario sobre violencia se conformó por 20 mujeres encuestadas mediante un formulario postado de manera pública en la cuenta de Facebook personal de la investigadora, del 8 al 15 de febrero de 2024.

Las participantes fueron mujeres principalmente del Estado de México y de la Ciudad de México, solamente 1 era residente de un lugar distinto (Monterrey).

Criterios de exclusión: hombres, mujeres menores de 18 años.

Unidades de muestreo: 20

Análisis 2

En cuanto al análisis interno del grupo privado de Facebook ficticiamente denominado “Red de apoyo Feminista” (para mantener la privacidad de las participantes), la inmersión se realizó durante todo el mes de marzo de 2024, concluyendo que las integrantes son principalmente mujeres de 18 a 65 años, de toda la República Mexicana.

Criterios de exclusión: hombres, mujeres menores de 18 años o mayores de 65, pertenecientes a cualquier país distinto a México.

Unidades de muestreo: 7500

XVI. Instrumentos

1. Internet
2. Encuestas
3. Observación
4. Análisis de datos
5. Lecturas complementarias

XVII. Procedimiento

Análisis 1:

Se realizó un post público para la participación de cualquier usuaria que se encontrara con dicha publicación, se solicitó en la descripción que respondieran de manera completamente honesta y que invitaran a sus conocidas a realizar el mismo ejercicio, logrando una participación de 20 mujeres cuyas identidades se mantuvieron en el anonimato. El formulario estuvo disponible por una semana, y los resultados se ponderaron con la herramienta Google Forms.

Análisis 2:

Se eligió un grupo feminista privado de Facebook del que se forma parte desde 2021, que al momento del estudio (diciembre de 2023) contaba con 7500 participantes, se solicitó la ayuda de una de las administradoras para conocer el rango de edad de las usuarias; para conocer el número exacto de integrantes se accedió a las estadísticas disponibles en la descripción del grupo. De manera mensual se realizan en promedio aproximadamente 818 publicaciones con diversas temáticas.

XVIII. Recursos

1. Facebook: acceso al sitio web y aplicación móvil de Facebook, creada por la empresa Meta.
2. Google Forms: herramienta de la empresa Google para crear formularios a partir de formatos existentes o creados desde cero.
3. Procesadores de texto: Word y Excel para la creación del documento y cronograma.
4. Sitios con contenido académico, como Scholar Google, Academia, Redalyc, entre otras páginas que albergan documentos fiables.
5. YouTube, como herramienta de video para acceder a contenido relevante como referencia.
6. Bibliografía física

XIX. Referencias

1. Acosta, M., Demirdjian, S., & Solis, J. (s. f.). De 1968 al #YoSoy132. Un análisis de dos casos paradigmáticos del movimiento estudiantil mexicano. En *academic.org*. X Jornadas de Sociología, Buenos Aires, Argentina. <https://shorturl.at/9rIIX>
2. Araiza, A. et al. (2020). La tipificación del feminicidio en México. Un diálogo entre argumentos sociológicos y jurídicos. *Revista interdisciplinaria de estudios de género de El Colegio de México*, 6, e468. Epub 09 de septiembre de 2020. <https://doi.org/10.24201/reg.v6i0.468>
3. Aranda, C., Pando, M., & Instituto de Investigación en salud ocupacional, UAG México. (2013). Conceptualización del apoyo social y las redes de apoyo social. *Revista IIPSI Facultad de Psicología*, 16(1), 233-245.
4. Asamblea General de las Naciones Unidas. (1998). Declaración universal de los derechos humanos de. *Corintios XIII: Revista de Teología y Pastoral de la Caridad*, 88, 317-324. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7247172>
5. Bott, E. (1955). Urban Families: Conjugal Roles and Social Networks. *Human Relations*, 8(4), 345-384. <https://doi.org/10.1177/001872675500800401>
6. Cabiati, E. y Folgheraiter F. (2014). La metodología relacional de la red. Perspectiva y principios básicos. *Revista Perspectivas Sociales*. Vol. 16 (1) <https://acortar.link/RT7ckU>
7. Calhoun, C. (2013). Occupy Wall Street in perspective. *The British Journal of Sociology*, 4(1). <https://shorturl.at/AMYss>
8. Calvo Macías, R., & Iriarte, M. Á. (2021). La primavera que no llegó a florecer. *Grandes Temas - Nuestro Tiempo*. Recuperado 3 de abril de 2024, de <https://shorturl.at/hDZ3c>
9. Cámara De Diputados Del H. Congreso De La Unión. (1970). Ley federal del trabajo [Comunicado de prensa]. Recuperado 1 de marzo de 2024, de <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf>
10. Capturas internas de una red privada de apoyo feminista. (2023). Facebook. Recuperado 24 de enero de 2023, de <https://facebook.com>

10. Centro Centroamericano de Población. (s. f.). Informe de situación de la persona adulta mayor en Costa Rica. Universidad de Costa Rica. Recuperado 1 de abril de 2024, de https://ccp.ucr.ac.cr/espam/descargas/ESPAM_cap5web.pdf
11. CEPAL. (2022). Estadísticas sobre Femicidio. Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. Recuperado 24 de abril de 2024, de <https://oig.cepal.org/es/indicadores/femicidio>
12. Código Penal Estado de México. (s. f.). Recuperado 13 de febrero de 2024, de https://leyes-mx.com/codigo_penal_mexico.htm
13. Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. (2016, marzo). Violencia obstétrica. gob.mx. Recuperado 29 de enero de 2024, de <https://shorturl.at/SJAXD>
14. Comisión Nacional Para Prevenir Y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. (2016, 19 octubre). ¿Qué es el femicidio y cómo identificarlo? gob.mx. Recuperado 14 de marzo de 2024, de <https://shorturl.at/q9jGU>
15. Congreso Internacional Move.net sobre Movimientos Sociales y TIC. Universidad de Sevilla. <https://core.ac.uk/download/pdf/157763846.pdf>
16. Cortes, D., & Garzón, T. (2020, 2 noviembre). El ciberactivismo en las revoluciones posmodernas - Revista de Estudios en Seguridad Internacional. Revista de Estudios En Seguridad Internacional. Recuperado 25 de marzo de 2024, de <https://shorter.me/2Ysrz>
17. Council of Europe. (2001). Convenio sobre la ciberdelincuencia. En Tratados Europeos. Consejo Europeo. Recuperado 2 de marzo de 2024, de <https://shorter.me/mgxLD>
18. CRIM - UNAM. (2022, 8 marzo). La historia del feminismo en México [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=OnIFHSFUV4o>
19. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. (1993, 20 diciembre). Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Recuperado 2 de abril de 2024, de https://shorter.me/j_7RS
20. De Gouges, O. (1791). Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Marxists Internet Archive. Recuperado 13 de abril de 2024, de <https://www.marxists.org/espanol/tematica/mujer/autores/gouges/1791/001.htm>

21. Deloitte Touche Tohmatsu Limited. (2013). Los orígenes de las redes sociales y los medios de comunicación. Boletín Gobierno Corporativo. <https://shorter.me/9VA4U>
22. Edixela Karitza Burgos Pino (2017): “El Ciberactivismo: perspectivas conceptuales y debates sobre la movilización social y política”, Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales, (abril-junio 2017). En línea: <http://www.eumed.net/rev/cccss/2017/02/ciberactivismo.html>
23. Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad Y Uso De Tecnologías De La Información En Los Hogares (ENDUTIH) 2021. (2022). En <https://www.inegi.org.mx/> (N.o 350/22). INEGI.
24. Estado de México. (2023). estadodemexico.com.mx. Recuperado 9 de marzo de 2024, de <https://shorter.me/kwc->
25. Ficha Técnica Ley Olimpia. (s. f.). En ordenjuridico.gob.mx. Recuperado 2 de marzo de 2024, de <http://ordenjuridico.gob.mx/violenciagenero/LEY%20OLIMPIA.pdf>
26. Fiscalía General de Justicia del Estado de México. (2022, 31 enero). Estadísticas de feminicidio y homicidio doloso. Recuperado 18 de marzo de 2024, de <https://fgjem.edomex.gob.mx/estadisticas-feminicidio-homicidio>
27. Flores López, K. (2018). *La red de apoyo entre mujeres que vivieron situación de violencia conyugal*. Repositorio universitario. Instituto de Investigaciones Económicas. Recuperado 18 de diciembre de 2022, de <http://ru.iiec.unam.mx/3936/1/092-Flores.pdf>
28. FGR. (s. f.). Delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual. En Fiscalía General de la República. Recuperado 1 de febrero de 2024, de <https://shorter.me/mbXy3>
29. García Estévez, N. (2016). Origen, evolución y estado actual del activismo digital y su compromiso social.: Ciberactivismo, hacktivismo y slacktivismo. En Actas del II Congreso Internacional Move.net sobre Movimientos Sociales y TIC. Universidad de Sevilla. <https://core.ac.uk/download/pdf/157763846.pdf>
30. Gómez, D. M. L., & Farrera, R. A. M. (2019). El hacktivismo e Internet como territorio en disputa. Una mirada desde los marcos de acción colectiva. Estudios Políticos, 48. <https://doi.org/10.22201/fcpys.24484903e.2019.48.70423>

31. Gobierno de la Ciudad de México. (2008). Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal. En Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Recuperado 25 de febrero de 2024, de <https://shorter.me/oMwon>
32. Gobierno del Estado de México. (2008). Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México. Recuperado 22 de febrero de 2024, de <https://shorter.me/coyvE>
33. Gobierno del Estado de México. (2023). Secretaría de las Mujeres. Recuperado 16 de marzo de 2024, de https://semujeres.edomex.gob.mx/atencion_juridica
34. Hechos y cifras: Poner fin a la violencia contra las mujeres. (2023, 21 septiembre). ONU Mujeres. Recuperado 19 de abril de 2024, de <https://shorter.me/OXTwt>
35. INEGI & INMUJERES. (2019). Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT) 2019. Recuperado 19 de abril de 2024, de <https://shorter.me/DmkXg>
36. INEGI & INMUJERES. (2023). Mujeres y hombres en México 2021-2022. En Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Recuperado 19 de marzo de 2024, de <https://shorter.me/V7zRM>
37. INEGI. Violencia contra las mujeres en México: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, ENDIREH 2021. (2021). Recuperado 19 de abril de 2024, de <https://tinyurl.com/3yc846cs>
38. Inmujeres. (2021, 24 octubre). Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. gob.mx. Recuperado 28 de febrero de 2024, de <https://tinyurl.com/3je6r8p3>
39. Instituto Español de la Mujer & Secretaría de Salud. (2013). Violencia contra las mujeres (10a ed.). <https://tinyurl.com/ycyhfn6u>
40. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. (2010). Importancia de las redes de apoyo social para las personas mayores. gob.mx. Recuperado 16 de mayo de 2024, de <https://tinyurl.com/2huxvteh>
41. Jara, C. (2021, mayo). A 10 años del movimiento estudiantil de 2011: Especialistas U. de Chile analizan sus repercusiones en la actualidad. Uchile. Recuperado 15 de marzo de 2024, de <https://tinyurl.com/nhbzrsxb>
42. Jiménez, J. S. F. G., & Del Rocío Figueroa Varela, M. (2017). Gaslighting. La invisible violencia psicológica Gaslighting. The invisible psychological violence. ResearchGate. <https://tinyurl.com/2zxfy3ap>

43. J. Rodríguez, M. (2002). Los humanos, sus grupos y cultura La Antropología Social. Ciencias Antropológicas, Octubre–Diciembre. <https://tinyurl.com/mweb4747>
44. Lagarde y de los Ríos, M. (1996). La perspectiva de género. En *Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia*. (1.ª ed., pp. 13-38). Horas y horas. <https://tinyurl.com/3pptumf9>
45. Lagarde y de los Ríos, M. L. (2014). Los cautiverios de las mujeres: Madresposas, monjas, putas, presas, locas (5.a ed.). Siglo XXI Editores.
46. Lagarde y de los Ríos, M. (s. f.). El derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia. En *Universidad Nacional Autónoma de México. Cátedra Sobre Violencia de Género*, México, México. <https://tinyurl.com/bdyxacaz>
47. Milo, A. (2023, 8 marzo). Olas del feminismo: cuántas son y cuáles son las diferencias entre ellas. National Geographic En Español. <https://tinyurl.com/425sa847>
48. Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E., & Villagómez, A. (2011). Metodología de la investigación: Cuantitativa - Cualitativa y redacción de la tesis (4.a ed.). Ediciones de la U. www.edicionesdelau.com
49. Guerra, L. A. (2014, 14 octubre). Familia y heteronormatividad. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/41330>
50. Maslow, A. H. (1991). Motivación y personalidad. Ediciones Díaz de Santos. <https://tinyurl.com/44b9m58c>
51. Olga. (2016, 8 marzo). *Marcela Lagarde: «El feminismo quiere construir una sociedad en la que hacer vivible la vida»*. HOAC. <https://tinyurl.com/44tvn2cy>
52. ONU Mujeres. (s. f.). Acerca de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Recuperado 25 de febrero de 2024, de <https://tinyurl.com/586bzy2b>
53. ONU. (s. f.). Violencia contra las mujeres. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Recuperado 1 de marzo de 2024, de <https://tinyurl.com/y59dpjws>
54. Orcasita, L., & Uribe, A. (2010). La importancia del apoyo social en el bienestar de los adolescentes. *Psychologia*, 4(2), 69-82. <https://doi.org/10.21500/19002386.1151>
- Organización de las Naciones Unidas. (1993). *Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer* [Comunicado de prensa]. Recuperado 21 de noviembre de 2023, de <https://tinyurl.com/erpuz6fy>

55. Organización de las Naciones Unidas. (s. f.). Resoluciones aprobadas sobre la base de los informes de la Tercera Comisión. Documentos Naciones Unidas. Recuperado 4 de marzo de 2024, de <https://tinyurl.com/yj769zr9>
56. Polanco Yermanos, C. (2022, 7 noviembre). La transformación de las sobrevivientes de ataques con ácido. EFE Noticias. Recuperado 24 de abril de 2024, de <https://tinyurl.com/3kyh4mv4>
57. Prados, J. S. F. (2012). Ciberactivismo: conceptualización, hipótesis y medida. *Arbor*, 188(756), 631-639. <https://doi.org/10.3989/arbor.2012.756n4001>
58. Procuraduría General de la República. (2017). Violencia patrimonial y económica contra las mujeres. Unidad de Igualdad de Género. <https://tinyurl.com/ym53r6sr>
59. Red Nacional de Refugios. (s.f.). Recuperado 30 de enero de 2024, de <https://rednacionalderefugios.org.mx/>
60. Rodríguez, A. y Pérez, A. O. (2017). Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento *Revista EAN*, 82, pp. 179-200. <https://doi.org/10.21158/01208160.n82.2017.1647>
61. *RevistaSemana*. (2020, 20 julio). ¿Quiénes son Anonymous? | Videos Semana [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Y-aFNUg3yA0>
62. Rodríguez, A. y Pérez A. (2017) Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento, pp. 187
63. Rojas Vega, M. (2024, 18 abril). Intervención en familias que han padecido violencia [Diapositivas; Academia FMCC]. Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.
64. Rueda, A. (2023) Las mujeres frente a las infecciones de transmisión sexual. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
65. s.f, Olga. (2016, 8 marzo). Entrevista a Marcela Lagarde: «El feminismo quiere construir una sociedad en la que hacer vivible la vida». HOAC. <https://tinyurl.com/44tvn2cy>
66. Statista Research Department. (2022). México: porcentaje de usuarios por red social 2022 [Conjunto de datos]. <https://acortar.link/lbN1kS>
67. Scheid, T. L., & Brown, T. N. (2010). *A Handbook for the Study of Mental Health: Social Contexts, Theories, and Systems*. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. <https://shorturl.at/lMfMB>

- 68.** Taller: La perspectiva de género en los contenidos mediáticos sobre la participación política de las mujeres. (2020, octubre). [Diapositivas]. Comunicación E Información de la Mujer, México. Instituto Electoral de la Ciudad de México. <https://www.iecm.mx/www/sites/igydh/assets/files/taller07.pdf>
- 69.** Torres Soriano, M. R. (s. f.). El hacktivismo como estrategia de comunicación: de Anonymous al cibercalifato. En El activismo como estrategia de comunicación. <https://shorturl.at/rQLhj>
- 70.** TvCiudadanaMexico. (2012, 14 mayo). Alumnos de la Ibero responden [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Q3YR00Rc4nI>
- 71.** Violencia contra las mujeres en México. (2021). [Conjunto de datos]. INEGI. <https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/> A partir de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH)
- 72.** Wollstonecraft, Mary. (1998). Vindicación de los Derechos de la Mujer: Edición abreviada. Editorial Debate S.A, Barcelona, España.

XX. Apéndices

a) Cronograma de actividades

Tania Fernández Esparza

TAREA	MES					
	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
Creación de título de protocolo						
Revisión y recopilación de bibliografía						
Creación de formularios para encuesta 1						
Ponderación de resultados de Encuesta 1						
Inmersión a red privada (Grupo de FB)						
Recopilación de contenidos relevantes de la red de apoyo existente						
Delimitación del proyecto						
Edición del planteamiento de la problemática						
Creación de objetivo general y específicos						
Elaboración del apartado "Justificación"						
Elección de metodología						
Declaración polaca						
Elaboración del diagnóstico						
Elaboración del apartado "diseño del proyecto"						
Análisis de variables e indicadores						
Elaboración de Marco Teórico						
Recopilación de palabras clave						
Definición de términos básicos						
Elaboración del apartado "recopilación de datos"						
Creación de estrategias						
Edición de "muestra" e "instrumentos"						
Elaboración del apartado "procedimiento" y "recursos"						
Examen exhaustivo de todos los datos reunidos						
Inclusión de referencias y apéndices						

b) Índice tentativo o estructura del trabajo

I. Título del proyecto	1
II. Delimitación del proyecto	2
III. Planteamiento	2
IV. Objetivos: general y específicos	5
V. Justificación	5
VI. Marco teórico	6
Capítulo 1. Redes de apoyo social.....	6
Características y ejemplos.....	11
Clasificación	14
Redes de apoyo como respuesta a la violencia de género	16
Capítulo 2: Violencia de género	17
Violencia física	18
Uso de sustancias corrosivas	19
Violencia obstétrica	21
Violencia psicológica.....	23
Violencia sexual	24
Ley Olimpia	30
Violencia económica y patrimonial	31
Violencia vicaria.....	35
Feminicidio	36
Capítulo 3: Historia del feminismo	39
Ámbito internacional	39
Movimiento feminista en México	42
Capítulo 4. Redes sociales como medio para el activismo.....	49
La Primavera Árabe y el auge del ciberactivismo	49
El movimiento feminista dentro de redes sociales	55
VII. Metodología	58
VIII. Palabras clave	59
IX. Diagnóstico	59
X. Definición de términos básicos	60

XI. Diseño del proyecto	62
XII. Estrategias	62
Propuesta de código de ética colectivo	62
XIII. Variables e indicadores	64
XIV. Recopilación de datos	66
XV. Muestra	72
XVI. Instrumentos	73
XVII. Procedimiento	73
XVIII. Recursos	74
XIX. Referencias	75
XX. Apéndices	82
a) Cronograma de actividades	82
b) Índice tentativo o estructura del trabajo	
c) Modelo de cuestionarios y otros	

c) Modelo de cuestionarios y otros

Cuestionario 1, acorde con los resultados automatizados derivados de Google Forms:

¿Cuál es tu edad?

20 respuestas

¿Cuál es tu ocupación principal?

20 respuestas

¿En dónde resides?

20 respuestas

¿Cuál es el último grado de estudios con el que cuentas?

20 respuestas

¿Te consideras partícipe de alguna de las siguientes religiones?

20 respuestas

¿Cuál es tu orientación sexual?

20 respuestas

¿A qué clasificación pertenecen las personas que te han violentado?

20 respuestas

Ante tales hechos, ¿interpusiste alguna denuncia formal?

20 respuestas

¿El/los agresores recibieron sentencia?

3 respuestas

¿Por qué razón decidiste NO interponer una denuncia formal?

17 respuestas

